

Dialog Internet und ich

**Bürgerinnen und Bürger stellen Fragen und formulieren
Forderungen zum Internet**

Ein Mitwirkungsverfahren im Rahmen des TA-SWISS-Projekts «Internet der Zukunft»

Christine D'Anna-Huber

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS

Im Auftrag des Parlaments schätzt TA-SWISS Auswirkungen neuer Technologien ab und erarbeitet Entscheidungsgrundlagen, insbesondere für die Politik. Themen der Biotechnologie und Medizin sowie der Informations- und Nanotechnologie werden in interdisziplinären Studien analysiert oder in Dialog- und Mitwirkungsverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern debattiert. Die Ergebnisse der Studien werden auch einem breiteren Publikum vermittelt. TA-SWISS ist ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Seine Aufgabe ist im Bundesgesetz über die Forschung verankert.

Impressum

Dialog Internet und ich. Bürgerinnen und Bürger stellen Fragen und formulieren Forderungen zum Internet. TA-SWISS (Hrsg.). Bern 2010.

TA-P14/2010

Das Projekt wird von der Förderagentur für Innovation KTI und dem Bundesamt für Kommunikation BAKOM unterstützt.

Autorin: Christine D'Anne-Huber

Redaktion: Susanne Brenner, TA-SWISS

Übersetzungen: Sarah Martinez, Genève
Giovanna Planzi, Locarno

Gestaltung: Hannes Saxer, Bern

Fotos: S. 5, S. 12 Hannes Saxer; S. 14, 17, 35 Susanne Brenner;
S. 19 Lucienne Rey, S. 18 Christoph Hoigné, S. 23 © fotolia.com;
S. 24 © Kids sicher im Internet, www.saferinternet.at

Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	4	5. Die Reaktionen des Bürgerpanels	18
1. Einführung	5	5.1 Mehr Fragen als Antworten	18
1.1 Das TA-SWISS Projekt «Internet der Zukunft» ...	5	5.2 «Ein fantastisches Arbeitsmittel»: Die positiven Seiten des Internets.....	19
1.2 «Dialog Internet und ich», ein partizipativer Prozess	6	5.3 Vorbehalte gegen Internet.....	20
1.3 Von der Kunst, Teilnehmer zu finden.....	6	5.4 Internet ist ein Spiegel der Gesellschaft.....	21
1.4 Digital geboren und aber nur virtuell anwesend ..	7	5.5 Heikle Datenspuren	21
2. Die Vorbereitungsdiskussionen im Vergleich	8	5.6 Freiheit oder Regeln?.....	22
2.1 Kein Fondue im digitalen Wirtshaus.....	8	6. Schlussfolgerungen	23
2.2 Jäger und Sammler auf Datenpirsch.....	8	6.1 Zugang für alle	23
2.3 Von Verzicht keine Rede	8	6.2 Hilfe zur Selbsthilfe.....	23
2.4 Schurken hat es immer gegeben	9	6.3 Auf die Schule kommt eine grosse Aufgabe zu ..	24
2.5 Schule und Erziehung	9	7. Die Forderungen der drei Bürgerpanels	25
2.6 Eine Internet-Uno zur Regulierung.....	9	8. Mehr über die Bürgerdiskussionen	28
2.7 Auch der Staat hat eine Rolle zu spielen	10	8.1. Vorbereitungssitzung in Lausanne, 7. November 2009.....	28
2.8 Fakten und Studien, bitte!	10	8.2. Vorbereitungssitzung in Lugano, 14. November 2009	31
2.9 Die Fragen der drei Bürgerpanels.....	10	8.3. Vorbereitungssitzung in Zürich-Oerlikon, 28. November 2009.....	33
3. Elektronische Konsultation	12	9. Es hat sich gelohnt	35
3.1 Resultate	12		
4. Eine geballte Ladung Experten	14		
4.1 Erster Themenkreis: Wir sind das Internet ... und wenn das wahr wäre?	14		
4.2 Zweiter Themenkreis: Internet@collective-intelligence.com.....	15		
4.3 Dritter Themenkreis: Internet, ein Motor für das Wachstum?	16		
4.4 Vierter Themenkreis: Rechtsfreie Zone oder Tor zur Freiheit?	16		

Zusammenfassung

Im Rahmen des TA-SWISS-Projekts «Internet der Zukunft» haben sich rund 30 Bürgerinnen und Bürger aus drei Sprachregionen der Schweiz intensiv mit den Herausforderungen des Internets auseinandergesetzt. Ihre dringendsten Fragen konnten sie im Rahmen einer öffentlichen Konferenz, die im April 2010 in Bern stattfand, einem hochkarätigen Expertenausschuss unterbreiten. Darauf haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Diskussionen weitergeführt und schliesslich eine Reihe von Forderungen an Politik und Behörden verabschiedet.

Die Bürgerinnen und Bürger wissen die Möglichkeiten des Internets durchaus zu schätzen und sind der Meinung, dass es Informationsbeschaffung, Kommunikation und soziale Interaktion bedeutend erleichtert habe. Sie sind sich aber auch der teils problematischen Begleiterscheinungen bewusst, die das Web mit sich bringt. So befürchten sie etwa, das unersättliche Mitmach-Web, das von den Ideen seiner Nutzer lebt und ständig mit persönlichen Daten gefüttert werden muss, könnte sich in mancher Hinsicht negativ auf den Einzelnen und die Gesellschaft auswirken. Besonders problematisch erscheint ihnen die Situation in Bezug auf die Datensicherheit und den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Dies umso mehr, als dass sie den Eindruck haben, hier von einer rasanten und zu einem guten Teil durch wirtschaftliche Interessen gesteuerten Entwicklung überrollt zu werden. Aus dieser grundsätzlichen Ambivalenz heraus haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Forderungen formuliert. Die wichtigsten lauten:

Internet als Dienstleistung des Staates

Internet ist allgegenwärtig – also sollen in einem demokratischen Staatswesen im Namen der Chancengleichheit und dem Recht auf Information alle zu den gleichen Bedingungen zum Internet Zugang haben. Die Bürgerinnen und Bürger fordern, dass ein leistungsfähiger Internetanschluss ein Service public des Staates werden und der gesamten Bevölkerung bis in die Randregionen zu den gleichen Bedingungen oder sogar kostenlos zur Verfügung stehen soll. Finanziert werden könnte diese Dienstleistung über Steuergelder oder zusammen mit der – somit endlich wieder zeitgemässen – Radio- und Fernsehgebühr.

Die Kompetenz, mit dem Internet umzugehen

Da sich niemand dem Internet entziehen könne, erachten es die Bürgerinnen und Bürger als eine Aufgabe des Staates, sicherzustellen, dass sich

Nutzerinnen und Nutzer das nötige Instrumentarium aneignen können, um sich im Cyberspace eigenverantwortlich zu bewegen. Keine Schweizerin, kein Schweizer soll ein digitaler Analphabet sein. Insbesondere in den Schulen soll der Umgang mit den neuen Medien deshalb gezielt unterrichtet, sollen gesellschaftliche und gesundheitliche Themen im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets thematisiert werden. Diese Aufgabe soll nicht dem Lehrkörper aufgebürdet, sondern von Fachpersonen wahrgenommen werden. Von den Behörden wird ausserdem erwartet, dass sie auch der erwachsenen Bevölkerung ein umfassendes, leicht zugängliches Informationsangebot zu Themen wie Eigenverantwortung, Ethik, Gesundheit, Sicherheit und Schutz von Daten und Privatsphäre im Internet zur Verfügung stellen.

Opfern zur Seite stehen

In Bezug auf den Datenschutz und Internetkriminalität erwarten die Bürgerinnen und Bürger vom Bund Rahmenbedingungen für mehr Information und Transparenz. Sie möchten zudem, dass dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten die Kompetenz übertragen wird, die Opfer von Internetkriminalität in rechtlichen Belangen zu unterstützen.

In den Dienst der Demokratie spannen

Doch das Internet lässt sich in den Augen der Bürgerinnen und Bürger nicht auf einen gesetzlosen wilden Westen des Cyberspace reduzieren. Es ist auch ein Ort der Freiheit, der Teilnahme, es kann zu einer starken, gut informierten, selbstverantwortlichen Bürgergesellschaft beitragen. Diese Seite des Webs soll besser genutzt werden. Der Bund soll dazu Web-Initiativen fördern, welche zur demokratischen Meinungsbildung und staatsbürgerlichen Partizipation beitragen.

Ein leistungsfähiger Internetanschluss soll in der Schweiz allen zur Verfügung stehen.

1. Einführung

Es gibt heute in unserem Alltag kaum einen Bereich, in dem das Internet keine Rolle spielt. Wir surfen auf dem weltweiten Netz, um uns zu informieren, einzukaufen und Ferien zu buchen, ohne an Sendungs- oder Öffnungszeiten gebunden zu sein. Wir spielen, pflegen alte Bekanntschaften und machen in sozialen Kontaktbörsen digitale Zufallsbekanntschaften, wir breiten unsere Ansichten in Blogs aus und wenn uns etwas weh tut, suchen wir in medizinischen Selbsthilfeforen Rat. Wir stellen unsere Ferienfotos ins Netz und versehen die Schnappschüsse unserer Bekannten mit einem Kommentar. Internet, dank mobiler Endgeräte immer allgegenwärtiger, ist ein Schaufenster, in dem Händler ihre Ware rund um die Uhr an die Käufer bringen und Politiker ihre Programme an die Wähler. Im virtuellen Raum des modernen Mitmach-Webs werden sehr reale Geschäfte getätigt. Gleichzeitig ist es eine Bühne, auf der sich Bekannte und völlig Unbekannte auf der Suche nach einem Publikum mitteilen und darstellen, dabei freizügig persönliche Daten preisgeben und sich selber und andere manchmal entblößen.

Seit dem Auto hat wohl keine andere Technologie unsere Welt ähnlich stark geprägt, ist keine rascher fester Bestandteil unserer Kultur geworden. Angesichts der explosiven Datenflut auf dem grenzenlosen Web messen wir medialen Inhalten heute einen anderen Wert zu – nicht von ungefähr stecken die Printmedien, welche bisher den gesellschaftlichen Auf-

trag erfüllten, Informationen nach Relevanz zu filtern, in einen Zusammenhang zu stellen und zu werten, in einer tiefen Krise. Die Ambivalenz des Internets zeigt sich auch anderswo: Es verbindet und isoliert, steht jedem offen und ist doch nur den digital Bewanderten zugänglich, es grenzt in der Ersten Welt ältere Menschen genauso aus wie die Unvermögenden in der Dritten Welt. Viele seiner Dienstleistungen sind kostenlos, doch wer sie verwendet, hinterlegt eine Datenspur und setzt sich so möglichem Missbrauch aus.

Seit 1992 schätzt das Zentrum für Technologiefolgenabschätzung (TA-SWISS) Chancen und Risiken neuer technischer Entwicklungen ab und berät Parlament und Bundesrat in Bezug auf die gesellschaftlichen, rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Fragen, welche die Anwendung neuer Technologien aufwerfen. TA-SWISS, ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz, erarbeitet zu diesem Zweck interdisziplinäre Studien und konsultiert, mithilfe verschiedener partizipativer Verfahren, auch die Zivilgesellschaft.

1.1 Das TA-SWISS Projekt «Internet der Zukunft»

Es liegt auf der Hand, dass sich TA-SWISS auch mit den Entwicklungen in der Online-Gesellschaft ausführlich auseinandersetzt – und zwar mit einem dem Thema angemessenen langfristig angelegten Projekt mit dem Titel «Internet der Zukunft». Dieses wird von der Förderagentur für Innovation (KTI) und vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) unterstützt und besteht aus verschiedenen Modulen, welche die gegenwärtigen und künftigen Formen des Webs ausloten.

In einem ersten Modul hat ein Fachjournalist aufgezeigt, wie das Internet unsere Lebenswelt beeinflusst und welche Fragen es in Bezug auf die Zukunft aufwirft (nachzulesen in der Broschüre «Herausforderung Internet» (www.ta-swiss.ch/a/info_web2.0/Herausforderung_Internet_d.pdf)). In einem zweiten Schritt hat TA-SWISS die Meinung von 18 Experten unterschiedlicher Fachgebiete zur Entwicklung des Internets eingeholt und im Bericht «Weiterknüpfen am Netz der Netze» (www.ta-swiss.ch/d/them_info_web2.0/Expertenbericht.pdf) zusammengefasst. Diese Publikationen bilden Grundlagen des dritten Moduls, mit dem sich der vorliegende Bericht befasst.

Unabhängigkeit und Ausgewogenheit des vorliegenden Projektes garantiert die Begleitgruppe, welche TA-SWISS in der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung beratend zur Seite stand. Sie setzt sich aus Fachleuten aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Lehre und Forschung zusammen.

1.2 «Dialog Internet und ich», ein partizipativer Prozess

Ziel von «Dialog Internet und ich» ist es, interessierte Laien in die Reflexion einzubeziehen. Zu Wort kommen rund 30 Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Schweiz. Während einer Vorbereitungsphase haben sie die Themen und Fragen definiert, die sie behandeln wollten. In einer zweiten Phase haben sie Experten getroffen und eine Reihe von Empfehlungen zuhanden von Entscheidungsträgern formuliert.

Genauer: Im Herbst 2009 wurde in jeder Sprachregion je ein Vorbereitungstag durchgeführt (in Lausanne, Lugano und Zürich-Oerlikon). Alle Teilnehmenden erhielten im Vorfeld zur Einstimmung in die Materie die Broschüre «Herausforderung Internet» und eine Zusammenfassung des Berichts «Weiterknüpfen am Netz der Netze». Zu Beginn der Vorbereitungstage wohnten alle drei Gruppen der inhaltsgleichen Einführung zur Erläuterung des Projektes bei, und im Anschluss darauf ein von Stéphane Koch, Informationstechnologie-Experte und Mitglied der Begleitgruppe des vorliegenden TA-SWISS-Projekts, vorbereitetes Kurzreferat, das ebenso informativ war, wie darauf angelegt, die Debatte anzustossen. Bürgerinnen und Bürger formulierten darauf ihre Erwartungen, Hoffnungen und Vorbehalte dem Internet gegenüber und erarbeiteten die zehn wichtigsten Fragen, die sie in Bezug auf das Internet beschäftigen.

Vom Bleistift zum Web 2.0

Das Referat von Stéphane Koch stützt sich auf dem Youtube-Klassiker «Vom Bleistift zum Web 2.0» des amerikanischen Kulturanthropologen Michael Wesch. Darin wird die Entwicklung vom statischen Internet der ersten Generation zum dynamischen Web 2.0 aufgezeigt.

www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE

Um das Themenspektrum zu erweitern, erfasste TA-SWISS in einer elektronischen Konsultation zusätzlich weitere Bürgeranliegen.

Im April 2010 haben in einer zweiten Projektphase 16 Experten im Rahmen der öffentlichen Konferenz «Herausforderung Internet, heute und morgen» zu all diesen Fragen Stellung genommen. Im Anschluss an die eintägige Konferenz haben die Bürgergruppen die Antworten der Experten während eines weiteren Tages debattiert und schliesslich einen Katalog von Forderungen an die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger des Landes verabschiedet. TA-SWISS hat sich den Teilnehmenden gegenüber verpflichtet, diese Forderungen an die richtigen Stellen weiterzuleiten.

Die verschiedenen Diskussionsrunden wurden während des ganzen Verfahrens von Moderatoren nach den gleichen, zu Beginn des Tages präzise erläuterten Spielregeln geleitet und verliefen nach demselben Szenario. Die Moderatoren verhielten sich durchwegs neutral und nahmen nicht aktiv an der Debatte teil. Ihre Rolle beschränkte sich darauf, das Wort zu erteilen, Wortmeldungen zusammenzufassen, Verständnisfragen zu stellen, um Inhalte zu klären und Zusammenhänge aufzuzeigen.

In Mitwirkungsverfahren, wie sie TA-SWISS durchführt, können differenzierte Argumentationsketten aufgezeichnet und Einsichten dazu gewonnen werden, wie die Öffentlichkeit gewisse Themen wahrnimmt und wie sie die Rolle der beteiligten Akteure (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft) einschätzt. Die Methode liefert aufgrund der beschränkten Anzahl von Teilnehmenden keine statistisch repräsentativen Aussagen, ermöglicht jedoch wertvolle Erkenntnisse qualitativer Art: ein nuanciertes Bild des Volksempfindens und dessen Überzeugungen, Widersprüche und Vorbehalte.

1.3 Von der Kunst, Teilnehmer zu finden

TA-SWISS führt regelmässig Bürgerpanels durch. Allerdings wird es zunehmend schwierig, Teilnehmende zu finden, die sich dazu motivieren lassen, mehrere Tage ihrer Freizeit für eine gesellschaftliche Debatte aufzuwenden. Dabei mangelt es weniger am Interesse, als an der Bereitschaft, sich zu einer verbindlichen Zusage zu verpflichten. Immer häufiger geschieht es auch, dass Teilnehmende nicht erscheinen, die feste

zugesagt haben, das genaue Datum der Veranstaltung kennen und wissen, dass TA-SWISS ein Hotelzimmer für sie reserviert hat.

Für das vorliegende Projekt hat TA-SWISS mit einem Mailing rund 10 000 Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 70 Jahren kontaktiert. Zudem warben Studenten in einer Strassenaktion im Zentrum von Genf, Lausanne, Bern und Basel gezielt weitere Teilnehmer an, um mehr Frauen und Junge zu gewinnen. Schliesslich wurden in allen drei Sprachregionen zwischen 18 und 20 Personen selektioniert. An den Vorbereitungstagen erschienen in der französischen Schweiz (Lausanne) davon 11 und je 12 in der italienischen (Lugano) und in der deutschen Schweiz (Zürich).

Da nicht alle Bürgerinnen und Bürger, die bei den Vorbereitungstagen dabei gewesen waren, auch am zweiten Teil des Mitwirkungsverfahrens teilnehmen konnten oder wollten, wurden für die zweitägige Veranstaltung in Bern weitere Teilnehmende rekrutiert, diesmal hauptsächlich im Umfeld der Mitglieder der TA-SWISS-Begleitgruppe. In Bern waren schliesslich 8 Bürgerinnen und Bürger aus der Romandie, 12 aus dem Tessin und 10 aus der Deutschschweiz anwesend.

Alle drei Gruppen fragten, nach welchem Auswahlprinzip TA-SWISS vorgegangen und wie sie in den Besitz der Adressen gekommen sei. Die Antwort – es gibt Agenturen, welche mit Adresslisten handeln – löste einiges Unbehagen aus, insbesondere in Lugano. «Warum steht mein Name ohne mein Wissen auf einer solchen Liste?», fragte eine Tessiner Bürgerin, und eine weitere Teilnehmerin störte sich heftig daran, ohne ihre Zustimmung «zu einer Ware geworden zu sein.»

1.4 Digital geboren und aber nur virtuell anwesend

Stadt, Land und Agglomeration waren in der Bürgergruppe ebenso vertreten wie ein breites berufliches Spektrum: Studenten, Lehrerinnen und Lehrer, Freiberufliche und Angestellte, Vertreter handwerklicher und technischer Berufe. Auch in Bezug auf den Internet-Gebrauch war ein repräsentativer Querschnitt dabei; von täglichen Nutzerinnen und Nutzern, für die das Internet aus dem beruflichen und privaten Alltag kaum mehr wegzudenken ist, zu mehr oder weniger widerwilligen Gelegenheitsnutzern.

Allerdings war es schwierig, junge Leute zum Mitmachen zu bewegen. In den drei Gruppen lag das Durchschnittsalter bei über 30 Jahren. Diese Tatsache wurde von den Teilnehmenden selber mehrmals thematisiert. Sie hätten gerne erfahren, wie die «Digital Natives», die mit Internet aufwachsen, die eher digitale News und Blogs als Zeitung lesen, die digital geprägte Freundschaften pflegen und ihre Musik (oft kostenlos und illegal) aus dem Netz beziehen, dem Internet gegenüber stehen.

Ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie das Internet die Generationen spaltet, erlebte die Gruppe in Zürich. Vier Fachhochschulstudentinnen und Studenten nahmen dort anfänglich an der Diskussion teil. Bereits nach den ersten Wortmeldungen zeigte sich, dass sie das Internet sehr viel selbstverständlicher benutzen als die übrigen Teilnehmer. Sie verwendeten Ausdrücke, welche der Runde nicht geläufig waren, warfen beispielsweise die Open-Source-Thematik auf (Reaktion aus der Gruppe: «No nie ghört, no nie gseh») – und verschwanden nach der ersten Kaffeepause gruss- und kommentarlos. Immerhin hinterliessen sie ihre Fragen an die Experten – welche die Gruppe bis in die Schlussrunde getreulich weiter trug.

Eine Studentin war im Nachhinein bereit, ihr Weggehen zu erklären. «Wir hatten etwas ganz anderes erwartet, eine Diskussion über gesellschaftliche und politische Fragen rund um das Internet. Stattdessen waren da fast nur alte Leute, die keine Ahnung von digitalen Medien hatten – der Unterschied war so gross, dass es schwierig war, überhaupt in ein Gespräch zu kommen. Weil ich kurz vor einer Prüfung stand, zog ich es dann vor, nach Hause zu gehen und zu arbeiten.» Internet sehe sie grundsätzlich positiv, meinte die junge Frau: «Es ist ein Hilfsmittel, das sehr viele interessante Möglichkeiten eröffnet. Dass man wissen muss, wie damit umzugehen ist, liegt auf der Hand.»

2. Die Vorbereitungsdiskussionen im Vergleich

Bei den drei parallel durchgeführten Vorbereitungstagen in Lausanne, Lugano und Zürich-Oerlikon diskutierte jedes der drei Bürgerpanels die Fragen und Themenkreise, welche die Teilnehmende in Bezug auf Internet besonders beschäftigen.

2.1 Kein Fondue im digitalen Wirtshaus

In allen Landesteilen prägt eine gewisse Skepsis die Diskussionen der Bürgerpanels. Sie ist auf den Eindruck der Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen, «ungefragt» und ohne sich wehren zu können, vom Strudel einer Entwicklung mit ungeheuren Auswirkungen mitgerissen zu werden. Selbstkritisch formulieren alle drei Gruppen auch den Gedanken, ihr Unbehagen dem Internet gegenüber seien wohl zumindest teilweise einem irrationalen Reflex neuen Technologien gegenüber zuzuschreiben: Mit ganz ähnlichen Vorbehalten sei zu Beginn des 19. Jahrhunderts debattiert worden, ob der Mensch Eisenbahn fahren könne, ohne dabei Schaden zu nehmen. Bei jeder technologischen Revolution, meint ein Teilnehmer, seien die Verlüderung von Kultur und Sitten, wenn nicht gar der Weltuntergang herbei geredet worden. Ein älterer Teilnehmer räumt ein, dass solche allen innovativen Technologien inhärenten Ängste vielleicht umso grösser würden, als dass man von einem gewissen Alter an Mühe habe, neuen Entwicklungen zu folgen. Facebook zum Beispiel ist ihm äusserst suspekt: Netzkontakte erscheinen ihm als anonyme Pseudo-Kontakte, die zu sozialer Isolation und Kommunikationsarmut führen müssten: «Im wirklichen Leben kann man zusammen ein Fondue essen gehen, mit den virtuellen Freunden auf Facebook geht das nicht», argumentiert er. Worauf ein jüngerer Facebook-User ungerührt erwidert: «Aber auf Facebook kann man sich zum Fondueessen verabreden.»

2.2 Jäger und Sammler auf Datenpirsch

Ein grosser Teil des Unbehagens gegenüber dem Internet erklärt sich durch das Gefühl eines schleichenden Kontrollverlustes: Wer das Internet benutzt, verliert die Kontrolle über die Datenspuren, die er hinterlegt, kompromittiert unter Umständen seine Privatsphäre, setzt sich der Möglichkeit eines Missbrauchs oder einer Überwachung, Aufzeichnung und Auswertung seiner Internetaktivitäten aus. Dazu kommt, dass er auf dem Internet Informationen findet, deren Quelle er – anders

als das bei den traditionellen Medien meist der Fall ist – nicht einordnen, auf ihren Wahrheitsgehalt oder ihre Vollständigkeit überprüfen kann.

Als Kontrollverlust wird aber auch empfunden, dass sich Nutzerinnen und Nutzer dem Internet je länger desto weniger entziehen können: Alle drei Gruppen sprechen davon, dass immer mehr amtliche und private Dienstleistungen online angeboten würden und sich selber ausgrenze, wer von diesem Angebot nicht Gebrauch machen wolle oder könne: Krankenkassen verlangen für Online-Verträge tiefere Prämien, Banken streichen Kontospesen, Tickets sind günstiger und Informationen leichter zugänglich.

In dieser wachsenden Abhängigkeit vom Internet lauert nach Ansicht der drei Gruppen eine weitere Gefahr: In Zukunft könnten Nutzerinnen und Nutzer, die irgendeiner Kontrollinstanz (sei sie staatlicher oder privatwirtschaftlicher Natur) missfallen und sich nicht regelkonform verhalten, von den Segnungen des Internets ausgeschlossen, aus der digitalen Gemeinschaft ausgestossen werden: Hier wird, insbesondere von der Lausanner Gruppe, die Horrorvision einer Welt entworfen, in welcher eine technisch versierte «virtuelle Elite» die einflusslosen elektronisch überwachten Massen beherrschen würde. Eine weitere Entwicklung, die sich ihrem Einfluss entzieht, sehen die Bürgerpanels schliesslich darin, dass das Internet als ein neuer Raum – eine vierte Dimension, in der Menschen leben, lieben und sich politisch und wirtschaftlich betätigen – auf die reale Welt, die realen zwischenmenschlichen Beziehungen zurückwirke und sie verändere.

Zudem beschäftigt alle drei Gruppen die Frage, was das Internet mit unserem Gehirn mache, wie der Informationsüberfluss und die Internetgewohnheiten Menschen aus neurobiologischer und psychologischer Sicht verändere, welche Abhängigkeiten und Suchtverhalten hier entstünden. Auch in dieser Beziehung fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger einer Entwicklung ausgeliefert, auf die sie kaum Einfluss nehmen können.

2.3 Von Verzicht keine Rede

Alle drei Gruppen betonen gleichzeitig aber auch die grossen Vorteile des Internets und seiner Anwendungen. Es bietet in ihren Augen einen raschen und unbürokratischen, von lokalen und zeitlichen Begebenheiten unabhängigen Zugang zu Informationen

aller Art, erlaubt einen interaktiven Dialog und hat den Alltag in verschiedensten Belangen wesentlich vereinfacht: Wer am Ende des Monats weiterhin am Postschalter ansteht, um seinen Rechnungen zu bezahlen, ist selber schuld, wird etwa in Lugano bemerkt.

Die wenigsten Mitglieder der drei Bürgerpanels möchten auf dieses ungemein praktische Hilfsmittel wieder verzichten; im Tessin wäre immerhin ein Viertel dazu bereit, in der Romandie nur ein Teilnehmer (ein weiterer enthält sich der Stimme), in der Deutschschweiz spricht sich, bei einer Stimmenthaltung, niemand für einen Verzicht aus. Dass sich die Gruppe im Tessin ein Leben ohne Internet noch am ehesten vorstellen könnte, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Zahl der Haushalte mit Internetzugang im Tessin (im Jahr 2007 waren es laut Bundesamt für Statistik 63 %) tiefer ist als in der französischsprachigen und in der deutschsprachigen Schweiz (je 71%) – und das Internet damit vermutlich noch ein bisschen weniger stark in den Alltag integriert ist. Das Votum einer Teilnehmerin scheint diese Interpretation zu stützen: «Es täte mir leid, wenn es das Internet nicht mehr gäbe, es würde mir fehlen – aber ich würde es überleben.»

Die Möglichkeit, dass es das Internet eines Tages nicht mehr geben könnte, erwägen alle drei Panels. Als mögliche Gründe werden die übermässige Zunahme des Verkehrs auf der Datenautobahn bis hin zum Totkollaps genannt; vorstellen können sich die Gruppen in Lausanne und Zürich auch, dass das Internet Opfer mut- oder böswilliger Anschläge werden könnte. In zwei Gruppen weckt die Vorstellung, wie stark eine Rückkehr ins vordigitale Zeitalter unseren Alltag wieder verändern würde, eine gewisse Belustigung aus. «Könnten wir überhaupt noch ein Spiegelei braten?» wird in Lausanne gefragt, «Würden wir dann nur noch Postkarten schreiben?» in der Deutschschweiz.

2.4 Schurken hat es immer gegeben

Klar formulieren die drei Gruppen auch den Gedanken, dass das Internet an und für sich weder gut noch schlecht sei. Betrug und Datenmissbrauch habe es lange vor dem Internet schon gegeben, genau wie Menschen mit bösen Absichten und Hochstapler, die sich für etwas ausgeben, das sie nicht sind. Als Beispiele von behördlicher oder kommerziell motivierter Datensammelwut werden in der Romandie der Fichenskandal genannt, oder die Kundenkarten, mit

welcher grosse Warenhäuser Konsum- und Kaufverhalten ihrer Kunden profilieren. Neu komme im digitalen Zeitalter aber die wachsende Vernetzung und die immer grössere Geschwindigkeit der Datenübertragung dazu, welche das Missbrauchspotential enorm vergrösserten. Auch gesellschaftliche Phänomene wie die wachsende soziale Isolation oder die erhöhte Gewaltbereitschaft eines Teils der Jugend würden vom Internet und anderen Massenmedien wie dem Fernsehen nicht geschaffen, sondern nur weiter verstärkt.

Es fällt auf, dass alle drei Gruppen dem Internet widersprüchliche Gefühle entgegenbringen. Sie sind einerseits fasziniert von diesem ungemein leistungsstarken und offenen System mit seinen unzähligen praktischen Applikationen, können sich andererseits aber nicht dem Eindruck erwehren, diese Vereinfachung des Alltags gehe damit einher, dass hier ein für Laien undurchschaubarer Koloss seine Tentakel in jeden Winkel des Alltagslebens strecke. Sie empfinden es als grossen Widerspruch, dass der grenzenlos vernetzte Nutzer vor seinem Bildschirm zu vereinsamen drohe, und dass er vielleicht gerade deshalb, aus der Intimität seiner vier Wände heraus, mehr von sich preisgebe, als ihm bewusst sei.

2.5 Schule und Erziehung

Die gleiche Grundambivalenz zieht sich als roter Faden durch alle Diskussionen hindurch. Sie führt in allen drei Gruppen zum Ruf nach einer effizienten Medienerziehung. Diese soll jungen Nutzern die Kompetenz vermitteln, mit den Möglichkeiten und Gefahren des Internets verantwortungsvoll umzugehen und die neuen Medien kritisch zu hinterfragen. Nicht sicher sind sich die Bürgerpanels, welche Institution geeignet sei, diese Erziehung an die Hand zu nehmen – sie zweifelten daran, ob die Schule über die nötigen Kompetenzen verfügt. Und sie wissen aus eigener Erfahrung, dass auch die Eltern hier überfordert sind.

2.6 Eine Internet-Uno zur Regulierung

Internetkompetenz kann und muss nach Ansicht der Bürgerinnen und Bürger also erworben werden. Gleichzeitig sind sie davon überzeugt, dass die Selbstverantwortung ihre Grenzen habe. Und so rufen sie – obwohl ihnen bewusst ist, dass das Internet ein Ort der Freiheit und des Pluralismus sei – nach Kon-

trolle und danach, dass Kriminalität im Internet genau gleich verfolgt werden müsse wie im realen Leben. Das schönste Bild für die Notwendigkeit einer Regulierung des Internets wird im Tessin gebraucht: «Ein so unförmiges Riesenbaby wie Internet braucht einfach eine strenge Mama.»

Nach Meinung der Bürgerpanels müsste eine zentrale Stelle mit den nötigen Sachkenntnissen die Aufsicht über das Netz übernehmen. Sie müsste auf internationaler Ebene tätig sein, weil der grenzüberschreitende Datenverkehr nationale Gesetzgebungen aushebeln könne. Diese «Internet-Uno» sollte Websites kontrollieren und gewisse strafbare Inhalte sperren. Gegen eine solche Instanz spricht nach Ansicht der drei Gruppen allerdings, dass nicht alle Staaten das gleiche Verständnis davon hätten, was eine freiheitliche, demokratische und offene Gesellschaft sei und nach welchen Kriterien eine «Internet-Uno» das Web regulieren sollte. In der Romandie und im Tessin wird die Idee einer Zweiteilung des Internets aufgeworfen: Auf der einen Seite gäbe es ein «seriöses» Web mit verbürgten Inhalten und garantiert sicherem Zahlungsverkehr. Auf der anderen Seite ein Freizeit-Web; eine digitale Ausgangsmeile, wo sich Nutzerinnen und Nutzer vergnügen können, sich aber immer auch bewusst sein muss, dass sich in solch schummrigen Quartieren zwielichtiges Gesindel tummelt.

2.7 Auch der Staat hat eine Rolle zu spielen

Trotz der Überzeugung, dass einzelnen Staaten bei der Regulierung des Internets kein grosser Spielraum offen stehe, finden die drei Bürgergruppen, dass der Bund in Bezug auf das Internet eine aktive Rolle zu spielen habe: Er sollte ihrer Meinung nach der Bevölkerung mit Rat und Tat zur Seite stehen. In allen Diskussionsrunden geben einzelne Teilnehmer zu bedenken, dass eine zu grosse Kontrolle die Natur des Internets einschränken müsse und ein Raum der Freiheit nicht gleichzeitig auch ein Raum des Rechts sein könne. In Lugano – wo die mögliche internationale Regulierung des Netzes an erster Stelle der Fragen an die Experten steht – wird dieser Einwand von der Gruppe zwar aufgenommen, aber nicht besonders ausführlich diskutiert. Dennoch wird er – obwohl nur als zusätzliche persönliche Frage eines Teilnehmers formuliert – am Ende von der Gesamtgruppe in die zehn Fragen an die Experten aufgenommen.

2.8 Fakten und Studien, bitte!

Angesichts der vielen widersprüchlichen Aspekte des Internets, fragen alle drei Bürgerpanels wiederholt nach Fakten und Studien. Sie möchten Untersuchungen dazu, wie das Internet unser Leben in den unterschiedlichsten Bereichen – Gesellschaft, Erziehung, Persönlichkeitsbildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Umwelt – verändert und beeinflusst. Sie möchten erfahren, ob in der Schweiz oder in den europäischen Nachbarländern politische Anstrengungen unternommen werden, um das Internet in einen gesetzlichen Rahmen zu stellen. Sie verlangen Auskunft darüber, welche Anlaufstellen für Internetnutzende bereits existierten und welche geplant seien. Sie möchten fundierte Ratschläge und Anleitungen dazu erhalten, wie sie und ihre Kinder sich im Cyberspace sicher bewegen können.

Die Erwartung an die Experten ist deshalb sehr gross. Gleichzeitig wird auch hier eine gewisse Skepsis spürbar: Experten, so der Tenor, könnten lediglich auf bereits durchgeführte Studien verweisen, das heisst, Veränderungen einordnen, die bereits stattgefunden hätten – eine Vision des Internets der Zukunft sei ihnen hingegen kaum zuzutrauen. Zudem hätten Fachleute die Tendenz, heikle Fragen mit gegensätzlichen Aussagen zu neutralisieren. Aus genau diesem Grund entscheiden sich die Gruppen in Lausanne und Lugano dagegen, eine Frage zu den gesundheitlichen Folgen der Wireless-Technik in ihren Fragenkatalog aufzunehmen.

2.9 Die Fragen der drei Bürgerpanels

Jede der drei Bürgergruppen einigt sich am Ende des Vorbereitungsstages auf zehn, nach ihrer Wichtigkeit klassierte Fragen. Jedem Gruppenmitglied stand zudem die Möglichkeit offen, zusätzlich eine persönliche Frage zu formulieren, die ihm besonders am Herzen lag.

Lausanne

1. Geht die Entwicklung in Richtung einer persönlichen und obligatorischen IP-Identität?
2. Wie beeinflusst das Internet Wirtschaft und Stellenmarkt?
3. Ist das Internet eine neue Waffe? Muss ein Zusammenbruch befürchtet werden und gibt es Krisenszenarien dafür? Wie verletzlich ist das Internet?
4. Welchen Einfluss hat das Internet auf die Umwelt?
5. Wie beeinflusst das Netz die Persönlichkeitsbildung?
6. Gibt es pädagogische Programme, die den Umgang mit dem Internet auf der Grund- und Mittelstufe vermitteln und werden auf Hochschulstufe entsprechend neue Fächer unterrichtet?
7. Welches ist der Einfluss des Netzes auf die partizipative Demokratie: Gehen wir in Richtung einer Diktatur der Masse?
8. Wie kann die Verlässlichkeit der Information garantiert werden? Hat der Bund hier eine Rolle zu spielen?
9. Datensicherheit: wie kann der Schwachpunkt Mensch umgangen werden? Ist hier die Ausbildung gefordert, das Gesetz, oder braucht es technische Lösungen?
10. Wie wirkt sich Internet auf die sozialen Beziehungen aus? Gibt es Studien dazu, oder Empfehlungen, wie negative Auswirkungen vermindert werden können?

Lugano

1. Gibt es eine internationale Institution, welche die Inhalte auf dem Internet überprüft und reguliert? Und wenn ja, nach welchen ethischen, sozialen, gesundheitlichen, politischen, religiösen Kriterien?
2. Gibt es pädagogische Richtlinien für Eltern und Lehrer, damit Kinder in der Familie und in der Schule zu einem bewussten und kritischen Umgang mit dem Internet erzogen werden können?
3. Führt Internet zu einer tatsächlichen Vertiefung des Wissens oder zu einer Banalisierung der Information und zum Verlust kultureller Unterschiede und der kritischen Urteilsfähigkeit?
4. Wie wirkt sich das Web auf den Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort Schweiz aus?

5. Welchen Einfluss hat das Internet auf Hirn und Psyche?
6. Hilft das weltweite Web bestehende Gräben auszugleichen, oder vertieft es sie?
7. Gibt es Studien zur virtuellen und realen Welt?
8. Wie kann die Verlässlichkeit der Information garantiert werden?
9. Welche Kontrollsysteme gibt es und wie werden sie sich weiter entwickeln?
10. Wie lässt sich eine zu grosse Kontrolle im Web verhindern?

Zürich

1. Besteht ein Auftrag an die Politik/Behörden bezüglich Löschen von Informationen über persönliche Internet-Aktivität und wie sieht er aus?
2. Was wird unternommen, was ist geplant, um einen Internetzugang für alle (auch Senioren, Randregionen und sozial Schlechtergestellte) zu gewährleisten?
3. Inwiefern wird die Gesundheitsgefährdung durch Strahlung erforscht und wie lässt sie sich in Zukunft minimieren, trotz laufend höherer Anforderungen an den Datenaustausch?
4. Was sind datenschutzrelevante Daten und wo sind die Grenzen der Umsetzung des Datenschutzes?
5. Was für Massnahmen für einen verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien bestehen bis heute und wie sehen diese in Zukunft aus? (Jugendschutz, Gewalterziehung, Pornographie)
6. Inwiefern wird das Internet in 10 Jahren unser Leben umgestalten und beeinflussen? (Alltag, Schule, Bildung, Freizeit, Medizin)
7. Inwiefern ist eine Bestrafung/Regelung bei Verletzungen der Autorenrechte sinnvoll? Und was wäre die Alternative?
8. Wie verletzlich ist Internet? (Überlastung/Überbenutzung, Schwerfälligkeit, Missbräuche, Sabotage, Zwangsregelung. Und welche Vorbeugungsmassnahmen gibt es?
9. Wie hat sich die Arbeitslandschaft (Berufsbilder) in der Schweiz durch die Informationstechnologien anhand von konkreten Szenarien verändert? Und wie sieht die Zukunft aus?
10. Wie wird eine missbräuchliche Weitergabe von persönlichen Daten bestraft? Wer haftet für finanzielle, gesundheitliche, moralische Schäden?

3. Elektronische Konsultation

Zwischen dem 20. November 2009 und dem 3. Januar 2010 hat TA-SWISS eine elektronische Umfrage in drei Landessprachen aufgeschaltet, mit dem Ziel das Themenspektrum der an den drei Vorbereitungsdiskussionen ausgearbeiteten Fragen zu ergänzen und zu erweitern. Angekündigt wurde die E-Konsultation im TA-SWISS Newsletter und in den TA-SWISS E-News. Auch die Akademien der Wissenschaften Schweiz und die Stiftung Risiko Dialog wiesen auf ihren Webseiten auf die E-Konsultation hin, Swiss ICT erwähnte die Umfrage in ihrem Newsletter und die Société Suisse d'Information (SI) in einem E-Mail an ihre Mitglieder. Printmedien und Radio wurden durch eine Pressemitteilung informiert. Zudem wurden auf Facebook eine französische und eine deutschsprachige Seite «Herausforderung Internet» mit Links auf das TA-SWISS-Projekt und die E-Konsultation erstellt. Die französische Seite zählte bald eine Fangruppe von rund 100 Mitgliedern; nur wenige davon gaben einen Kommentar zum Projekt ab.

3.1 Resultate

Die Teilnahme an der elektronischen Umfrage fiel in Bezug auf die Anzahl der Rückmeldungen nicht gerade überwältigend aus. In rund sechs Wochen wurden in der Deutschschweiz 15 Wortmeldungen und 14 Kommentare zu den Voten anderer Teilnehmer gezählt, in der Romandie 8 Wortmeldungen und 12 Kommentare, im Tessin 7 Wortmeldungen und 0 Kommentare.

Angesprochen wurden zu einem grossen Teil ähnliche Themenkreise wie in den Bürgerpanels (Gesellschaft, Politik und E-Gouvernance, Wirtschaft und Technologie). Allerdings wurden diese Themen teilweise mit einem ganz anderen Vorwissen angegangen: an der E-Konsultation nahmen eher technisch Versierte und Vertreter von Verbänden teil und weniger Laien. Das erklärt, warum hier oft weniger Fragen formuliert, als vielmehr empathische Forderungen aufgestellt wurden.

Open Access in Forschung und Wissenschaft

So wurde mit Nachdruck verlangt, dass die Resultate der mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschung auch öffentlich zugänglich sein sollen, nicht zuletzt im Interesse der Wissenschaft selbst. Diese Forderung einer offenen wissenschaftlichen Kommunikation, die nicht den Regeln der Profitmaximierung unterstellt sei, wird auch vom Schweizerischen Nationalfonds, im Sinne der Erklärung von Berlin der Max-Planck-Gesellschaft (2006) unterstützt. In der E-Konsultation wird sie ausgeweitet auf «alle mit öffentlichen Geldern finanzierten Informationen und Daten». Die Möglichkeiten des Internets (Chatrooms, Foren, E-Tutorials), meinte eine zweite Wortmeldung, sollten in Schule, Lehre und Forschung viel stärker für das Vermitteln und Teilen von Wissen eingesetzt werden. Hier wird auch die Grenze des Datenschutzes angesetzt: Während persönliche Daten geschützt, einsehbar und auf Wunsch der Betroffenen löschar sein müssten, sei der unbehinderte, ortsunabhängig, schnelle und kostenlose Zugang zu öffentlichen Daten zu garantieren.

Zeitgemässe Netzpolitik

Übernommen werden auch die Forderungen der mehrfach ausgezeichneten politischen Web-Plattform für Freiheit und Offenheit im digitalen Zeitalter netzpolitik.org. Dazu gehören unter anderem die Forderung nach Informationsfreiheit und Chancengleichheit als demokratisches Grundprinzip, das Recht auf Zugang

und das Recht auf eine freie und anonyme (auch von jedem staatlichen Zugriff ausgenommene) Kommunikation. Netzpolitik.org steht auch für freies Wissen, freie Software und einheitliche Standards ein und verlangt, dass öffentlich geförderte Informationen und die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Systems allen Bürgern zur Verfügung stehen sollen. Zudem wird auch eine Anpassung des Konzepts öffentlich-rechtlicher Medien ans digitale Zeitalter gefordert und die Unterstützung digitaler Communities wie Wikipedia durch öffentliche Mittel. Open Source Communities und freies Wissen stellen nicht nur einen förderungswürdigen Wirtschaftsfaktor dar, sie seien zudem «essentiell für die Kulturproduktion des 21. Jahrhunderts und schaffen gesellschaftliche Mehrwerte». Das Urheberrecht müsse den neuen gesellschaftlichen Realitäten entsprechend angepasst werden, die digitalen Infrastrukturen möglichst frei, offen und demokratisch kontrollierbar sein.

Geistiges Eigentum und Kultur

Weitere Wortmeldungen führten die Notwendigkeit aus, dass von staatlicher Seite ein Gegengewicht zu den Versuchen der Suchmaschinen-Giganten geschaffen werde, sich mit dem Mittel der digitalen Nutzungsverwaltung (DRM) einen Grossteil der schriftlichen Kultur und des geistigen Eigentums unter den Nagel zu reissen. Es müsse Aufgabe des Staates sein, Inhalte zu ermöglichen, die nicht allein dem Rentabilitätsprinzip unterstehen. In diesem Sinn wird die Umwandlung der SRG in eine Art Pro Publica vorgeschlagen, welche Qualitätsjournalismus unterstützen und deren Produkte den elektronischen Medien zur Verfügung stellen würde.

Wirtschaft

Mehrmals erwähnt wird zudem die Notwendigkeit einer allgemein akzeptierten und sicheren Währung für Mikrozahlungen auf dem Internet. Eine solche Währung, würde die Verwirklichung unzähliger neuer Geschäftsideen im Web ermöglichen. Angeregt wird schliesslich, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz versuchen sollte, sich im Internetzeitalter – wie zur Blütezeit des Maschinenbaus – als Exzellenzzentrum zu etablieren.

Der Staat soll im Interesse von Kultur und geistigem Eigentum ein Gegengewicht zu den Suchmaschinen-Giganten schaffen.

4. Eine geballte Ladung Experten

Unter dem Motto «Experten begegnen Bürgerinnen und Bürgern» nahmen von TA-SWISS ausgewählte Fachleute zu den Fragen Stellung, welche von den Dialogrunden anlässlich der Vorbereitungsstage in Lausanne, Lugano und Zürich ausgearbeitet oder in der elektronischen Umfrage erfasst worden waren. Die Konferenz «Herausforderung Internet, heute und morgen» fand im April 2010 in Bern statt.

4.1 Erster Themenkreis: Wir sind das Internet... und wenn das wahr wäre?

Friedemann Mattern, Professor am Institut für Pervasive Computing der ETH Zürich, gab einen Überblick über die rasante technische Entwicklung von untereinander vernetzten Computern zu einer Welt der totalen Interkonnektivität, in der alle Dinge ans Internet angeschlossen sind. In diesem informatisierten Alltag werden Rechen-, Speicher- und Dienstleistungen zunehmend ins Netz verlagert, auf das der User von überall her mit billigen und flexiblen Web-Terminals Zugang hat (Cloud Computing). Damit wächst aller-

dings auch der Zwang, immer und überall erreichbar zu sein: Im Cyberspace, im «globalen Dorf», herrsche der vom Kommunikations-Theoretiker Marshall McLuhan bereits um 1960 postulierte nervöse «Terror der mündlichen Kultur».

Olivier Voirol, Mediensoziologe an der Universität Lausanne, sprach darüber, wie die Abwesenheit des Gegenübers – und damit die Möglichkeit, dessen Persönlichkeit und Absichten anhand von körperlichen Indizien besser einzuschätzen – eine starke Formalisierung und gleichzeitig ein Element der Unsicherheit, der Ungenauigkeit, des Kontrollverlustes und der Berechnung in die digitale Beziehung bringe. Voirol glaubt, dass diese Verschiebung einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft haben wird. Internet wird zum Marktplatz, auf dem sich allerlei konstruierte «digitale Selbsts» vor ihnen teilweise unbekannt oder anonymen «digitalen Gegenübers» zur Schau stellen.

Gemäss **Hans Geser**, Professor am Soziologischen Institut der Universität Zürich, ist es nicht so sehr auf fehlende Mittel und Infrastrukturbedefizite zurückzuführen, dass 5 Milliarden Menschen noch immer offline sind – sondern auf institutionelle, politische und soziokulturelle Gründe. Dabei trennt der «digital divide» nicht nur die westlichen Industrieländer vom Rest der Welt; auch in den reichen Ländern selber gibt es polarisierende Gräben zwischen Nichtnutzern und regelmässigen Nutzern; in der Schweiz treten solche Differenzen auch zwischen Sprachregionen, sozialen Schichten und Geschlechtern auf. Geser sieht das Problem darin, dass der PC nicht die geeignete Infrastruktur sei, um die gesamte Menschheit ans Internet anzuschliessen: Nötig wären statt einer Vielfalt von teuren Spezialgeräten, einfachste und erschwingliche Universalgeräte, Open-Source-Software, sowie billige und von überall her zugängliche Speicherkapazität (Cloud Computing). Weil dieser Paradigmenwechsel der westlichen Konsumlogik widerstrebe, werde er von den grossen Schwellenländern ausgehen müssen, glaubt Geser.

Uwe Justus Wenzel, Philosoph und NZZ-Feuilletonredaktor, erklärte anhand einer Reihe von Charaktermodellen den Einfluss des Internets auf Identität und mentale Verfassung und stellte damit gleichzeitig eine Diagnose des Zeitgeistes. Die Nutzung des Internets, meinte der Philosoph, sei durch die Sehnsucht nach Kontrolle über das eigene Leben beeinflusst und den Wunsch, Teil eines Ganzen zu werden. Wenzel erin-

nerte an den Jesuiten und Naturwissenschaftler Pierre Teilhard de Chardin, der lange vor dem Internet von «Elektronenautomaten» sprach, mit deren Hilfe die einzelnen Menschen in einem «Superhirn», einer den Globus umspannenden «denkenden Hülle» konvergieren würden. Wenzels kulturpessimistische Typologie geht vom konsumorientierten antiautoritären Narzisten, über den emotionell labilen Selbstdarsteller der Fernseh- und Internetkultur, zum therapeutischen Selbst, das seine innere Essenz veröffentlicht, um «sich zu finden».

4.2 Zweiter Themenkreis: Internet@collective-intelligence.com

Josefa Haas, Leiterin des Medieninstituts in Zürich, erklärte, wie die digitalen Medien die Medienlandschaft verändert haben und zeigte auf, dass das Internet nur vordergründig ein mediales Schlaraffenland schaffe. Hinter allen Gratisangeboten, betonte Haas, steckten immer Geschäftsmodelle und Auswertungsketten. Haas ist überzeugt, dass die Grundbedürfnisse der menschlichen Kommunikation bei aller Faszination für die grenzenlose digitale Welt dieselben geblieben seien: Orientierung, Meinungsbildung, Gemeinschaft, Wissensdrang und Unterhaltung. Glaubwürdiger und unabhängiger Journalismus sei noch immer eine absolute Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratien und Volkswirtschaften. Bürgerinnen und Bürger müssten sich also die Frage stellen, welche Medien sie haben wollten und wie viel sie dafür zu bezahlen bereit seien.

Der Politologe **Andreas Ladner**, Professor am Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung in Lausanne, sieht den Einfluss des Internets auf die Demokratie eher positiv. Relevant scheint ihm dabei weniger die Einführung des E-Voting, als die Möglichkeiten, die das Internet im Vorfeld von Wahlen eröffnet: Weil auf dem Internet klassische Gatekeeper wegfallen, seien politische Prozesse transparenter geworden, Meinungsbildung und Teilnahme einfacher. Ladner spricht von einer «Demokratie 3.0», einer Synthese aus antiker und moderner Demokratie, in der Bürgerinnen und Bürger verschiedenster Länder in der virtuellen Agora zusammenkommen und die Geschicke der Gesellschaft lenken. Gewisse Einschränkungen macht er in Bezug darauf, wie diese virtuelle Agora sich auf die kritische Reflexionsfähigkeit und die Qualität der Debatten auswirke.

Karl Wimmer vom Schweizerischen Medieninstitut für Bildung und Kultur (educa.ch) in Bern, sprach darüber, wie sich die Schule im digitalen Zeitalter von der empirisch-theoretischen Wissen vermittelnden Lernanstalt des Industriezeitalters unterscheide. Bildung sei heute nicht mehr Privileg, sondern Grunderfordernis, und an Stelle von fachspezifischem müsse transdisziplinäres Wissen treten – als Grundlage für die Kompetenz, sich ein ganzes Berufsleben lang das in der Praxis nötige Wissen immer wieder neu aneignen zu können. In der Wissens(technologie)Gesellschaft hingen Handlungsentscheidungen zunehmend von potentiell verfügbaren Informationen ab: Ohne die nötige Sicherheit und Vertrautheit mit den neuen Medien könne hier niemand mithalten. Trotzdem fehlten in der Schweiz bisher verbindliche Konzepte zur Integration der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in den Unterricht.

Roberto Keller und **Cristina Allegri** stellten eine Initiative des Kantons Tessin vor. Es geht dabei darum, zuhanden der Bevölkerung eine Art Gebrauchsanweisung für das Internet zu erstellen und die Kommunikation zwischen Bürgern und öffentlichen Institutionen mittels der neuen Medien zu fördern. Die Initiative legt besonderes Gewicht darauf, Kindern und Jugendlichen einen bewussten und kritischen Umgang mit dem Internet zu vermitteln. Der Gebrauch der neuen Technologien ist im Tessin deshalb integrativer Teil des Bildungskonzeptes geworden. Aber auch den Familien sollen die Risiken der neuen Medien bewusst gemacht, klare Leitlinien und Erziehungshilfen gegeben werden. In Zusammenarbeit mit Schule, Polizei und öffentlicher Verwaltung werden Präventionsmassnahmen, altersspezifische Sensibilisierungs- und Weiterbildungskurse ausgearbeitet und auf einem rege benutzten Internetportal (www.ti.ch/ragazzi) zugänglich gemacht.

4.3 Dritter Themenkreis: Internet, ein Motor für das Wachstum?

Christian Weber vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in Bern erklärte, dass die früher kleinräumig segmentierte Wirtschaft heute zunehmend global vernetzt sei. Im virtuellen Raum entwickle sich eine dynamische E-Economy, in welcher Wissen zusammengelegt und strukturiert, sowie Geschäftsprozesse effizienter auf Kundenbedürfnisse abgestimmt würden: Heute sei es für einen Kaderangestellten ohne weiteres möglich, seine Agenda von einem persönlichen Assistenten in Indien führen zu lassen, der pro Stunde 1 US-Dollar verdiene. Weber sieht in dieser Netzwerkökonomie eine grosse Chance für Schweiz. Dank der Qualität ihres Ausbildungssystems sei sie prädestiniert, in dieser globalen Wertschöpfungskette in guter Position mitzumachen. Mit der neu geschaffenen Suisse-ID, einem standardisierten elektronischen Identitätsnachweis, trage der Bund dazu bei, die Economy 2.0 sicherer zu machen.

Spyros Arvanitis von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich führte aus, wie das Internet die Arbeitswelt verändere. Er betonte, dass die Schweiz von der Infrastruktur her zwar bestens ausgerüstet, ihr Nutzungspotential jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft habe. Dass der durch das Internet bedingte Strukturwandel Ängste wecke und gewisse Umstellungskosten verursache, sieht Arvanitis als normal an. Die unmittelbaren Auswirkungen auf den Personalbestand seien jedoch gering, ausgeprägter hingegen die Veränderungen in Beziehung auf die Qualifikation der Beschäftigten: Die Arbeitsnachfrage habe sich zugunsten der Hochqualifizierten verschoben, An- und Ungelernte seien die klaren Verlierer. Positiv erwähnt Arvanitis, dass sich das Bildungsangebot in der Schweiz seit Mitte der 90er Jahre rasch an die neuen IKT-Anforderungen angepasst habe und auch die Rekrutierung von Fachkräften aus dem EU-Raum stark erleichtert worden sei. Beides werde der Schweiz ermöglichen, weiterhin an vorderster Front mitzumachen. Gleichzeitig müsse sie ihren Werten getreu für diejenigen, die hier nicht mithalten könnten, ein gutes Sozialnetz bereitstellen.

Lorenz Hilty, Professor an der Universität Zürich und Empa St. Gallen, sprach über die Wirkungen des Virtuellen auf das Reale und begann mit der Feststellung, dass das Internet zum globalen Energieverbrauch mit rund 2 Prozent verschwindend wenig

beitrage. Virtuelle Technologien können laut Hilty aber auch zu einem qualitativen Wachstum beitragen, in dem sie Prozesse optimieren, energieaufwändige Teilprozesse überflüssig machen oder neue Nachfrage induzieren. Als weit problematischer als der Energieverbrauch betrachtet Hilty das Recycling von elektronischem Schrott, das zurzeit hauptsächlich in armen Regionen der Welt und mit hohen Risiken für Umwelt und Gesundheit praktiziert werde: Keine konkrete Schlussfolgerung konnte er in Bezug auf die gesundheitlichen Risiken geben, welche möglicherweise mit der Wireless-Technik verbunden seien: Dafür sei die Faktenlage zu unsicher.

4.4 Vierter Themenkreis: Rechtsfreie Zone oder Tor zur Freiheit?

Kosmas Tsiraktopoulos, juristischer Berater beim Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten in Bern, erläuterte die Möglichkeiten und Grenzen des Datenschutzes. Auf dem Internet sammelten sich mit und ohne Wissen der Nutzer enorme Datenmengen an. Das Interesse, diese Daten wirtschaftlich zu nutzen, sei entsprechend gross. Der Staat sei im Prinzip verpflichtet, die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, doch gebe es im globalen Umfeld, angesichts verschiedener Gesetzgebungen, eine grosse Rechtsunsicherheit. Tsiraktopoulos appelliert deshalb an die Selbstverantwortung: Nutzerinnen und Nutzer müssten von Kindsbeinen an ein Bewusstsein für den Umgang mit privaten Informationen entwickeln sowie eine gesunde Skepsis bei der Benutzung von Gratisangeboten. Auf der anderen Seite sei auch von Anbietern Transparenz und eine offene Informationspolitik einzufordern. Aus der Sicht des Datenschutzes könnten die nationalen Gesetze präziser gestaltet und die internationalen Regelungen besser abgesprochen werden. In Bezug auf das Urheberrecht schliesslich erwartet Tsiraktopoulos früher oder später kostenpflichtige Lösungen.

Für Solange **Gheraouti-Hélie**, Professorin an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lausanne, ist die Idee der Privacy auf dem Internet utopisch. Im Internet habe alles seinen Preis, betont sie, persönliche Daten seien viel Geld wert und das Virtuelle in Tat und Wahrheit sehr real. Der Cyberspace sei zwar nicht schlimmer als die wirkliche Welt, aber eben auch Tummelplatz und Jagdrevier für Kriminelle. Sicherheitslösungen existierten, würden

aber nicht von den Nutzern kontrolliert, und bis eine internationale Gesetzgebung gegen Cyberkriminalität greifen könne, brauche es Zeit. Bis dahin bleiben Nutzerinnen und Nutzer die schwächsten Glieder in der Kette: Wie er seine «digitale Würde» bewahren könne, müsse Gegenstand einer gesellschaftlichen Debatte sein.

Der Staat, erklärte **Thomas Schneider**, Koordinator Internationale Informationsgesellschaft am Bundesamt für Kommunikation in Biel, müsse als Hüter des Gesetzes dafür sorgen, dass geltende Regeln auch im Internet eingehalten würden. In der Schweiz stellt der Bund den Bürgerinnen und Bürgern die Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani) zur Verfügung und die Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (Kobik). Schneider zeigte weiter auf, dass die Kontrolle des Internets nicht Aufgabe des Staates allein sein könne, sondern von Staat, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam wahrgenommen werden müsse. Da sich Internet nicht an nationale Grenzen halte, seien internationale Zusammenarbeit und Absprachen nötig, wie beispielsweise die Konvention gegen Cyberkriminalität des Europarates. Die Umsetzung solcher Richtlinien wiederum bedinge die Kooperation der privaten Dienstleister. Jeder Versuch, das Internet zu regulieren, setze also, inmitten eines von starken wirtschaftlichen und politischen Kräften bestimmten globalen Umfeldes, ein komplexes Zusammenspiel von staatlichem

Druck, Verantwortung der Dienstleister, Befähigung und Selbstverantwortung von Nutzerinnen und Nutzer, Transparenz und öffentlichem Druck voraus.

Die Rechtsanwältin **Lorenza Ferrari Hofer**, Pestalozzi Attorneys at Law Zürich, führte aus, dass schweizerische und ausländische Gesetzesnormen auch auf der internationalen Kommunikations- und Handelsplattform Internet gelten. Verletzungen von Zivil- und Strafrecht würden also auch im Internet verfolgt, die unerlaubte Verwendung von Namen, Bildern und Marken und das Verbreiten übler Nachrede sei strafbar, Inhalte seien immer Eigentum ihres Urhebers, persönliche und vertrauliche Daten geschützt. Anwendbares Recht sei dabei in der Regel die Rechtsordnung des Wohnorts des direkten Empfängers. Allerdings, meinte Ferrari Hofer weiter, seien Verbote und Regulation weitgehend nutzlos, wenn Internetnutzer fahrlässig mit ihren Daten umgingen. Und obgleich geltendes Recht grundsätzlich auch auf das Internet anwendbar sei, meinte Ferrari Hofer zum Schluss, sei die Frage zulässig, ob dieses Recht der Dimension des Internets überhaupt genügen könne.

Im Internet hat alles seinen Preis.

Persönliche Daten sind sehr viel

Geld wert, das Virtuelle ist in Tat

und Wahrheit sehr real.

5. Die Reaktionen des Bürgerpanels

Im Anschluss an die Experten-Konferenz trafen die drei Gruppen aus der Romandie, dem Tessin und der Deutschschweiz zu einer letzten Diskussionsrunde zusammen. Diese eintägige Veranstaltung sollte den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, ihre Forderungen zuhanden der politischen und institutionellen Entscheidungsträger abschliessend zu formulieren. Die in den verschiedenen Sprachgruppen geführten Diskussionen wurden, mit Hilfe von Simultanübersetzung, im Plenum regelmässig vorgestellt und gemeinsam debattiert. Jede Gruppe verabschiedete am Ende fünf bis sechs Forderungen. Diese Forderungen der einzelnen Gruppen überschneiden und ergänzen sich teilweise.

5.1 Mehr Fragen als Antworten

Einig sind sich die drei Sprachgruppen darüber, dass die Expertenreferate ihre Ambivalenz dem Internet gegenüber weiter verstärkt hätten. «Nicht einmal die Experten sind sich einig, wie sollen wir als Bürger es da schaffen, präzise Forderungen zu formulieren? Wie stellt TA-SWISS sich das vor?», lautet eine Wortmeldung aus der Deutschschweizer Gruppe. «Wenigstens sind die Experten ehrlich und geben zu, dass auch sie nicht wissen, wie das Internet der Zukunft aussehen wird», sagt ein Westschweizer Teilnehmer. In seiner Gruppe wird angemerkt, dass die Ausführungen der Experten, statt Antworten zu geben, noch weitere Fra-

gen aufgeworfen hätten. Eine Stimme aus dem Tessin meint, die Experten seien wohl deshalb nur vereinzelt auf konkrete Fragen eingegangen, weil sie selber die Antworten nicht kennen würden. Dazu sei, meint eine Teilnehmerin in der Deutschschweizer Gruppe, der Eindruck gekommen, dass sich die Experten teilweise widersprächen, dass an der Konferenz begeisterte Technologieoptimisten auf zurückhaltenden Kulturpessimisten getroffen seien.

Weder der Deutschschweizer- noch der Westschweizer Gruppe haben die Expertenreferate also die nötige Gewissheit gebracht, um ihre Vorbehalte dem Internet gegenüber abzulegen. Im Gegenteil: «Ich bin noch stärker beunruhigt als zuvor», sagt eine Deutschschweizer Bürgerin, «ich fühle mich verletztlich und ausgesetzt.» Die Gruppe stimmt ihr zu: Es sei insbesondere in Bezug auf die Verlässlichkeit der Inhalte, der Datensicherheit und der Internetkriminalität der Eindruck entstanden, dass die Experten zwar den Versuch begrüsst, gewisse Leitplanken zu setzen, von deren Wirksamkeit angesichts der übernationalen Dimensionen des Webs letztlich aber wenig überzeugt seien. Alarmiert zeigt sich auch ein Teil der Westschweizer Gruppe: «Offensichtlich weiss niemand, wie sich das Internet entwickeln und was es auslösen wird. Und gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass unsere Gesellschaft dazu verdammt ist, diese rasende Entwicklung mitzumachen. Das Ding ist schlimmer als Big Brother, aber es gibt keine Alternative und wer sich ihm verweigert, wird ausgegrenzt», wird gesagt. Die Deutschschweizer Gruppe sucht sich zu trösten: «Auch beim Autofahren geht es ohne Unfälle und Opfer nicht», bemerkt ein Teilnehmer. «No risk, no fun», stimmt eine Teilnehmerin zu und eine dritte zieht einen schönen Vergleich heran: «Früher suchten die Menschen die Hilfe der Hexen und mussten für deren Kräutersüppchen oft auch einen hohen Preis bezahlen. Heute gibt es das Internet.»

Viel weniger negativ ist die Tessiner Gruppe und zwar nicht nur die hier stärker vertretene jüngere Generation. Die Gesamtgruppe gibt dem Internet eine Durchschnittsnote von 8,6 (auf einer Skala von 1 bis 10). Sie möchte dem «düsteren und bedrohlichen Bild, das die Experten gemalt haben», ganz entschieden widersprechen, sagt eine Teilnehmerin und der Rest der Runde stimmt ihr zu: Das Internet vereinfache die Befriedigung des grundlegenden menschlichen Bedürfnisses nach Wissen, Informationsaustausch und Kontakten. Die Gruppe ist überzeugt, dass die

positiven Seiten des Internets die negativen überwiegen. Und sie weist darauf hin, dass während jeder Nutzer über eigene positive Erlebnisse mit dem Web berichten könne, die meisten negative Erfahrungen nur vom Hörensagen kennen würden. In der Runde kann nur ein Teilnehmer mit einem solchen Erlebnis aufwarten: Beim E-Shopping wurde seine Kreditkarte widerrechtlich belastet; sobald er die illegale Transaktion seiner Bank gemeldet habe, habe diese sich aber sogleich um alles gekümmert und ein finanzieller Schaden sei ihm aus dem Abenteuer im digitalen Shoppingmall nicht erwachsen.

5.2 «Ein fantastisches Arbeitsmittel»: Die positiven Seiten des Internets

Die Tessiner Gruppe zählt die guten Eigenschaften des Internets auf: Es sei «ein fantastisches Arbeitsmittel», bequem, schnell, gratis, erlaubt seine Interessen mit wenig Aufwand zu vertiefen, reduziere Distanzen, hebe Grenzen auf. «Es ist ein bisschen wie mit der Mobiltelefonie: Früher sagten wir: «Pronto, wer ist am Apparat?», wenn es klingelte. Heute heisst es: «Ciao, wo bist du?». Die Welt ist kleiner geworden.» Dank der elektronischen Post könnten Kontakte mit Familie und Freunden aufrechterhalten werden, könnten Familien ihren Angehörigen moralisch zur Seite stehen, auch wenn diese weit weg lebten. Auf dem Internet hat die Tochter eines der Teilnehmer ihren heutigen Mann kennengelernt. In Sozialforen, die nach sehr präzisen Regeln funktionierten und durchaus seriös seien, treffe man Gleichgesinnte, wer mit psychologischen Problemen zu kämpfen habe, finde Rat und neue Zuversicht. Mit dem Internet lebe es sich auch in Randregionen, als wäre man mitten in der Grossstadt mit ihren vielfältigen Angeboten.

Positiv wirke sich das Internet nach Meinung der Tessiner Gruppe auch auf Berufsleben und Arbeitswelt aus. Es vereinfache die Informationsbeschaffung, helfe, den Kundenkreis zu vergrössern, erlaube es, Arbeitsabläufe zu verkürzen und den Papierkrieg zu reduzieren. Das Internet, schliesst die Tessiner Gruppe, sei ein bisschen wie das Auto: «Das macht uns heute auch keine Angst mehr, wir schätzen seine praktischen Seiten und brauchen es gern. Und genau wie im Strassenverkehr werden auch im Internetverkehr nach und nach die nötigen Regeln geschaffen werden.» Voraussetzung für ein reibungsloses Funktionieren sei allerdings eine demokratische Regierung, die den freien Zugang zu Informationen nicht erschwere, fügt ein Teilnehmer hinzu. Als seine Tochter in China studierte und an Weihnachten auf dem Web nach einer Mitternachtsmesse suchte, wurde die Anfrage wenig später gelöscht.

Auch die beiden anderen Gruppen schreiben dem Internet durchaus auch positive Eigenschaften zu. Für die Romands ist es eine gute, schnelle und überall zugängliche Informationsquelle, ein Hilfsmittel, welches Zeit sparen helfe, den Arbeitnehmern kürzere Arbeitsprozesse beschere und den Arbeitgebern erlaube, Kosten zu senken. Von der Qualität und der Verlässlichkeit seiner Inhalte her sei das Internet im

Grunde weder besser noch schlechter als herkömmliche Informationskanäle: «Es ist einfach viel schneller und verfügbarer.» Alles in allem sei das Web also ein «tolles Kommunikationshilfsmittel, ein super Lehrmittel» mit «fantastisch vielfältigen Möglichkeiten», auf die inzwischen – «ausser in der Bundesverwaltung», merkt ein Teilnehmer maliziös an – niemand mehr verzichten möchte. Positiv wertet die Westschweizer Gruppe auch, dass Personen, die Internet nutzen im Gegensatz zu jenen, die Radio hören oder Fernseh schauen, nicht nur passive Konsumenten seien. Gute Seiten vermag eine Mehrheit der Romands auch den sozialen Plattformen abzugewinnen, «dass diese neuen Formen von Kommunikation uns Ältere überfordern, tut nichts zur Sache», merkt ein Teilnehmer an. Früher habe man seine Frau beim Dorffest kennengelernt, heute pflegten die Enkel Kontakte in halb Europa, sagt ein Teilnehmer, ein anderer hat auf einer Ferienreise erlebt, wie in Kambodscha abgelegene Dörfer ohne telefonisches Festnetz heute dank dem Internet weniger isoliert seien.

Am schwersten tut sich vielleicht die Deutschschweizer Gruppe darin, dem Internet positive Seiten abzugewinnen. Sie ist sich dessen auch bewusst: «Wir reden da, als wenn das Internet verteufelt wäre, dabei ist es ja eher umgekehrt», bemerkt eine Teilnehmerin. «Wahrscheinlich tendieren wir dazu, die negativen Seiten aufzubauschen, genau wie beim Flugverkehr: Angesichts der vielen Millionen, die sich im Internet bewegen, fallen ein paar Missbrauchsfälle statistisch eigentlich kaum ins Gewicht», versucht ein weiterer Teilnehmer seine Vorbehalte zu rationalisieren.

5.3 Vorbehalte gegen Internet

Aber eben: die Vorbehalte gegen das Internet sind da und sie haben, wie das die Tessiner Gruppe scharf beobachtet hat, wenig mit konkret Erlebtem zu tun. Um bei den Tessinern zu bleiben: Ihre Vorbehalte sind hauptsächlich (volks-)gesundheitlicher Natur. Sie sorgen sich über die möglicherweise schädlichen Auswirkungen der Wireless-Technologie, sie befürchten, dass sich die vor dem Bildschirm blockierte Jugend nicht mehr genügend bewegt und Haltungsschäden davonträgt, aber auch, dass übermässiger Internetkonsum in einer sensiblen Entwicklungsphase Suchtverhalten bewirken, oder dazu führen könnte, dass Jugendliche die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt nicht mehr richtig wahrnehmen können.

Auch die Deutschschweizer Gruppe beunruhigen neben der Strahlung hauptsächlich die Auswirkungen des Internetgebrauchs auf das menschliche Gehirn und Verhalten. Allerdings nimmt diese Angst hier eher gesellschaftskritische Töne an: «Was für Menschen, was für Bürger werden hier herangezüchtet?», fragt eine Teilnehmerin, «brauchen wir wirklich alle diese narzisstischen Selbstdarsteller, oder vielleicht eher Menschen mit sozialem Gewissen?». Ganz ähnlich argumentiert ein Bürger aus der Westschweiz: «Internet ist aus der Vision einer reichen, verwöhnten Welt entstanden, die nicht im Traum daran denkt, mit Ressourcen sorgsam umzugehen.» Es sei eine egoistische, unsolidarische Welt, pflichten andere Gruppenteilnehmer zu. Zutiefst befremdet hat in diesem Zusammenhang die Westschweizer – aber auch die Deutschschweizer und die Tessiner – die Aussage des SECO-Vertreters, der die Vorzüge der dank dem Internet billig nach Indien ausgelagerten Büroarbeit lobte. «Der Mann hat mir wirklich Angst gemacht», kommentiert ein Westschweizer Teilnehmer, während in der Deutschschweiz betont wird: «Dass das Internet ein so unsolidarisches, sozial ausbeuterisches Verhalten ermöglicht, heisst noch lange nicht, das man davon auch Gebrauch machen soll.»

Romands und Deutschschweizern stösst sauer auf, dass hauptsächlich die reichen Industriestaaten vom Internet profitierten und der digitale Graben weiter wachse: «Da werden wir uns Mühe geben müssen, etwas dagegen zu tun», wird in der Westschweiz bemerkt. Doch genauso störend wird in West- und Deutschschweiz empfunden, dass das Internet «nichts für alte Leute ist, für Randregionen, funktionelle Analphabeten und gewisse bildungsferne Gesellschaftsschichten ist», wie ein Westschweizer sagt, «selbst die Experten haben nur im Namen derer gesprochen, die das Internet bereits benutzen.» Das Internet setze Kompetenzen und eine lebenslange Lernbereitschaft voraus, die nicht die gesamte Bevölkerung erbringen könne, fürchtet die Deutschschweizer Gruppe, «für einen Teil der Jugend, die in heute wegrationalisierten geschützten Arbeitsstellen unterkommen konnten, gibt es im Internetzeitalter keinen Platz mehr», stimmt die Westschweizer Gruppe zu. Sie stört sich schliesslich auch daran, dass die wirtschaftliche und technologische Dominanz der USA dem Internet eine uniforme Weltanschauung aufzudrängen drohe.

Einer der grössten Vorbehalte der Westschweizer Gruppe aber betrifft die immer grössere Abhängigkeit

vom Internet, in welche sich Gesellschaft und Wirtschaft begeben würden: Wie alle technologischen Systeme sei auch das Internet auf Pannen, Überlastung und Sabotage anfällig: «Wir verlassen uns viel zu sehr auf das Web. Und niemand stellt Alternativen sicher», wird beklagt, insbesondere da nur Wenige der Gruppe Expertenaussagen Glauben schenken, die von einem sinkenden Ressourcenverbrauch ausgehen: «Vielleicht wird das Internet in Zukunft weniger Energie verbrauchen, dafür ist es auf Rohstoffe angewiesen, die immer seltener werden und aus politisch instabilen Ländern stammen», wird entgegnet. «Das Internet steht für ein Weltbild, das nur auf Wachstum ausgerichtet ist», pflichtet eine Stimme aus der Deutschschweiz bei, «auf die Länge kann das nicht funktionieren, wir werden eine neue Ethik des Konsums entwickeln müssen.»

5.4 Internet ist ein Spiegel der Gesellschaft

Solche Überlegungen führen alle drei Gruppen im Lauf ihrer Diskussionen zum Schluss, dass das Internet ein Spiegel der Gesellschaft sei und deshalb keine an und für sich neuen gesellschaftlichen Fragen aufwerfe. Ob Überwachungsstaat, Suchtproblematik, die wachsende körperliche Trägheit, das Verkümmern sozialer Kontakte, das Experimentieren mit angenommenen Identitäten, die Verlässlichkeit von Inhalten, Quellen und Nachrichten, das Kleingedruckte auf zu unüberlegt abgeschlossenen Verträgen: «Es wäre zu billig, alles dem Internet zuzuschreiben», wird in der Deutschschweizer Gruppe bemerkt. «Viele der gesellschaftlichen Probleme, die im Zusammenhang mit Internet diskutiert werden, sind nicht internetspezifisch, sondern entspringen unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, in dem Individualismus und Egoismus gross geschrieben werden», meint ein Teilnehmer in dieser Runde. Ein anderer Deutschschweizer ist überzeugt, dass sich gewisse gesellschaftliche Strukturen im Internet fortsetzen: In Italien beispielsweise sei der Online-Kauf eines Opernbillets mit einem ungeheuren Chaos verbunden. Die Tessiner Gruppe verweist ihrerseits auf den grossen Tessiner Autoren Plinio Martini, der in seinem «In fondo del sacco» bereits vor der Erfindung des Internets beschrieben habe, wie das Aufkommen der Konsum- und Wohlstandsgesellschaft die überlieferten kulturellen Werte verändere. In der Westschweizer Gruppe erzählt ein Teilnehmer, wie er sich, lange vor der digitalen Ära, nach einem zehnjährigen Auslandsaufenthalt bei seiner Rückkehr in

der Schweiz bei der Einwohnerkontrolle angemeldet – und wenige Tage darauf schon von allen möglichen Behörden und Privatfirmen Post erhalten habe: «Das Tamtam mag heute neu sein – sonst ist alles beim Alten geblieben», schliesst er daraus. Dennoch stimmen die drei Gruppen überein, dass das Internet bereits bestehenden Gesellschaftsproblemen eine neue Dimension verliehen habe. In der schier unerschöpflichen Menge der verfügbaren Information genüge eine gute Allgemeinbildung und eine Prise gesunden Misstrauens nicht mehr, um sich zu orientieren, merkt ein Teilnehmer in der Romandie an.

5.5 Heikle Datenspuren

Zu den besonders heiklen Aspekten des Internets zählen alle drei Bürgerpanels den Datenschutz. Ein Teilnehmer aus der Romandie bringt es auf den Punkt: «Aus den Expertenreferaten ist klar hervorgegangen, dass es so etwas wie Datenschutz im weltweiten Internet eigentlich nicht geben kann.» «Je mehr wir das Internet brauchen, desto mehr Datenspuren hinterlassen wir überall», sagt eine Teilnehmerin aus der Deutschschweiz, «und je mehr wir im Netz surfen, desto weniger denken wir daran, dass dem so ist.» Ein Votum in der Westschweizer Gruppe unterstreicht, dass solche Datenspuren im weltweit vernetzten Internet «10 mal gefährlicher sind als jede Fichenauffäre: Denn sie erlauben es, Behörden oder Kriminellen unsere Gewohnheiten, Vorlieben, Meinungen zu profilieren». Ein anderer Teilnehmer aus der Westschweiz meint, Angst mache ihm hauptsächlich der Gedanke, dass der Staat vielleicht bald keine Individuen mehr tolerieren werde, die sich weigerten, eine Datenspur zu hinterlassen: «Vielleicht werden wir wie jeder Hund und jede Katze bald unseren Mikrochips verpasst bekommen.»

Für einen dritten Teilnehmer liegt das Problem eher darin, dass Daten wild durcheinander gesammelt werden: «Warum muss ich bei jedem Behördengang zehn neue Formulare ausfüllen? Könnte die vorhandene Information nicht rationeller ausgewertet werden? Natürlich müsste der Einzelne dann auch die Möglichkeit haben, alle ihn betreffenden Daten jederzeit zu konsultieren und unzulässige, falsche oder böswillig manipulierte Daten zu löschen oder zu ändern.» Frankreich mit seinem Datenschutzgesetz «Informatique et libertés» sei hier viel weiter als die Schweiz, meint die Westschweizer Gruppe.

Auch das Bürgerpanel aus der Deutschschweiz findet es problematisch, dass die Nutzenden nicht wissen, wer aus welchem Grund welche Daten über sie sammle. Allerdings könne die staatliche Überwachung der Privatsphäre auch zur öffentlichen Sicherheit beitragen, meint eine Teilnehmerin, «zum Beispiel wenn dabei ein Terrorist verhaftet wird». Die Runde ist sich einig, dass die staatliche und privatwirtschaftliche Datensammelwut in demokratisch regierten Ländern weniger bedenklich sei als in autoritären Staaten. Es gibt in der Deutschschweizer Gruppe auch eine Stimme, welche die Problematik der Datensicherheit relativiert: «Es sind auf dem Internet so unglaublich viele Daten im Umlauf, dass irgendwann ein Punkt erreicht wird, wo die Daten eines Einzelnen jede Bedeutung verlieren. Wenn auf dem Internet eh alles hinterfragt werden muss, dann ist auch alles egal.» Angeregt wird schliesslich, ob nicht zumindest die AGBs «lesbarer» verfasst oder in einen «allgemeinen und einen wirklich wichtigen Teil» untergliedert werden könnten, so dass den Nutzerinnen und Nutzern klarer würde, auf was sie sich einlassen. «Oder steckt vielleicht Absicht dahinter, dass Mitmachbestimmungen so unverständlich und ungeniessbar wie nur möglich gehalten werden?», fragt eine Teilnehmerin.

5.6 Freiheit oder Regeln?

Soll die Privatsphäre von Personen, die Internet nutzen, also um jeden Preis geschützt werden, oder sind hier gewisse Konzessionen zu machen? In diesem Punkt gehen die Geister auch innerhalb der einzelnen Gruppen auseinander. Die Westschweizer Gruppe findet zwar ziemlich einstimmig, dass es die Rolle des Staates sein müsste, die digitale Privatsphäre (Würde) des einzelnen Bürgers zu garantieren – hegt aber, genau wie die Tessiner und die Deutschschweizer Gruppe grosse Zweifel, ob ein solcher Schutz überhaupt möglich sei. Die meisten Datenpannen gingen auf menschliches Versagen zurück, gibt die Deutschschweizer Gruppe zu bedenken, jeder Sicherheitscode könne geknackt werden, meint die Gruppe in der Romandie. Sie hat von den Expertenreferaten zudem den Eindruck zurückbehalten, dass die bestehende Gesetzgebung den «Normalbürger» im Ernstfall ziemlich allein lasse. Das Tessin ist hier ein bisschen zuversichtlicher: «Das alles braucht eben Zeit, aber bereits wird auf internationaler Ebene an der Implementierung von wirksameren Schutzsystemen gegen Betrüger und Diebstahl gearbeitet», betont sie.

Sie ist mehrheitlich der Meinung, dass eine übernationale Institution nötig sei, um dem Internet gewisse Richtlinien vorgeben zu können: «Die kleine Schweiz kann dem weltweiten Netz keine Regeln aufzwingen, aber sie kann einen Beitrag dazu leisten, dass in der Parallelwelt von Internet die gleichen Gesetze gelten wie in der realen Welt», wird gesagt. Die Westschweizer Gruppe bringt einer solchen Internet-Uno einige Skepsis entgegen: «Die wenigsten dieser grossen internationalen Organisationen funktionieren», lautet eine Wortmeldung. «In der EU gibt es ja noch nicht einmal einheitliche Strassenschilder – und im Internet sollten einheitliche Regeln plötzlich möglich sein?», eine andere: Der Versuch, Internet zu regulieren, sei zwar gut gemeint, aber naiv.

Doch während sich die Gruppe in der Romandie nicht darüber einigen kann, ob «etwas wie das Internet, das durch so viele verschiedene Interessen beeinflusst wird, überhaupt kontrolliert werden kann – oder soll», kommt in der Deutschschweiz bei einzelnen Teilnehmer fast so etwas wie eine revolutionäre Stimmung auf: «Mögen die Experten uns noch so lange sagen, das sei jetzt einfach alles furchtbar komplex und Kontrolle deshalb weder machbar noch möglich: Uns ist das völlig egal. Wir wollen mehr Datenschutz, Schlusspunkt!». Eine solche Forderung mache keinen Sinn, kontert ein anderes Gruppenmitglied sogleich: «Wir können nicht gleichzeitig mehr Datenschutz und mehr Transparenz verlangen.»

Jene die Internet nutzen, müssen elementare Vorsichtsregeln respektieren, keine unnötigen Risiken eingehen, nicht zu viel von sich preisgeben.

6. Schlussfolgerungen

Die in allen drei Gruppen kontrovers geführte Diskussion zu Datensicherheit und Regulierung führt am Ende zu derselben Reflexion: Wo Kontrolle weder möglich, noch machbar, noch wirklich akzeptabel ist, bleibt die einzige Strategie zur Erhöhung der Sicherheit der bewusste Umgang mit den neuen Medien.

6.1 Zugang für alle

Erste Voraussetzung dazu, schliessen alle drei Gruppen, ist der flächendeckende, von Preis und Leistung her einheitlich gestaltete Zugang zum Internet: Garantieren soll ihn landesweit der Bund. «Wir wollen keine digitale Zweiklassengesellschaft», sagt die Deutschschweizer Gruppe. «Ein Brief nach Genf ist auch nicht billiger, als ein Brief ins Val d'Anniviers», das Westschweizer Panel: die Bürgergruppen finden, dass auch in Randregionen leistungsfähige Internetanschlüsse zur Verfügung stehen müssen und diese nicht teurer sein sollen als in der Agglomeration. Die Runde aus dem Tessin präzisiert, dass sie es aus gesundheitlichen Gründen bevorzugen würde, dass der Zugang für alle nicht wireless erfolge.

6.2 Hilfe zur Selbsthilfe

«Das Sicherheitsproblem ist zu komplex, es sind zu viele verschiedene Gesetzgebungen involviert, wir müssen an einem ganz anderen Punkt ansetzen», sagt eine Deutschschweizerin, «wir müssen den Menschen die Mittel dazu geben, klug zu handeln.» In zwanzig Jahren, meint eine Stimme aus der Westschweiz, würden alle genau wissen, wie sie mit dem Internet umgehen müssten. Aber die Nutzerinnen und Nutzer von heute, besonders die älteren Semester, müssten dazu erst noch erzogen werden. «Nur wer seinen Feind kennt, kann eine Verteidigungsstrategie entwickeln», erklärt eine Teilnehmerin aus dem Tessin. «Um den gesunden Menschenverstand kommen wir nicht herum», ein Deutschschweizer. Jene, die Internet nutzen, müssten «aufwachen und erwachsen» werden, postulieren die drei Gruppen deshalb. Sie müssten elementare Vorsichtsregeln respektieren, keine unnötigen Risiken eingehen, nicht zu viel von sich preisgeben, den eigenen Computer mit Passwörtern und Firewalls schützen, illegale Downloads vermeiden, die AGBs durchlesen.

Aber auch dem Staat räumen die Bürgerpanels in dieser Erziehung zur selbstverantwortlichen Internetnutzung eine wichtige Rolle ein: Er soll die Öffentlichkeit informieren und sensibilisieren, soll Gefahren und Risiken des Internets immer wieder aufzeigen und thematisieren, soll an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren: «Dass überall und immer wieder so penetrant auf das Problem der Überzuckerung vieler Lebensmittel hingewiesen worden ist, hat schliesslich auch dazu geführt, dass den Konsumenten nun auch zuckerfreie Produkte angeboten werden», meint eine Deutschschweizerin. Der Staat müsse im Bereich der Prävention viel aktiver werden als bisher, fordert die Tessiner Gruppe, während eine Stimme aus der Deutschschweiz moniert, Selbstverantwortung sei gut, genüge aber nicht, um Internet-Nutzerinnen und -Nutzer vor jedem Missbrauch zu schützen: Im Berufsleben beispielsweise würde das Internet immer öfter dafür eingesetzt, von den Arbeitnehmerinnen und -nehmer ständige Verfügbarkeit einzufordern. Hier müsse das Arbeitsgesetz einer neuen Realität angepasst werden.

6.3 Auf die Schule kommt eine grosse Aufgabe zu

Alle Informationsangebote für Erwachsene und Senioren soll der Bund nach Tessiner Vorbild (www.ti.ch/ragazzi) bündeln und über ein einziges Einstiegsportal landesweit zugänglich machen. Kinder und Jugendliche hingegen sollen nach Ansicht der drei Bürgerpanels im Rahmen der Schule zu einem kritischen und bewussten Umgang mit den neuen Medien erzogen werden. Hier orten die Bürgerinnen und Bürger viel Nachholbedarf: Die Tessiner Gruppe stört sich etwa daran, dass viele Schulen noch nicht einmal über die nötige Infrastruktur verfügten, um das Internet im Unterricht überhaupt einsetzen zu können. Die Bürgerpanels aus Deutschschweiz und Westschweiz finden es «ungeheuerlich», dass das Schweizer Schulwesen «auch im Zeitalter der Globalisierung» kantonal geregelt sei und ein vereinheitlichter Zugang zur Interneterziehung dadurch erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht werde. Kritisiert wird von der Westschweizer Gruppe schliesslich, dass die Schule bereits den Bereich der traditionellen Medienerziehung bisher sträflich vernachlässigt habe. Und was genau sollte die Schule Kindern und Jugendlichen in Bezug auf das Internet vermitteln? «Die Fähigkeit zu zweifeln, Neugier und ein Referenzsystem, das ihnen dabei hilft, Inhalte zu hinterfragen, sich ihre eigene Meinung zu bilden und nicht jedem Scharlatan auf den Leim zu kriechen», sagt ein Westschweizer. «Die Schule muss ein ethisches Gewissen vermitteln,

sie muss dafür sorgen, dass die Schüler eigenständig werden und stark genug, um Versuchungen von sich aus zu widerstehen», sagt eine ehemalige Lehrerin aus der Deutschschweiz. Sie wird damit, meint ein Deutschschweizer Lehrer, über die Kinder auch bei den Eltern ein Umdenken auslösen, so wie es bei Recycling und Abfalltrennung der Fall war. Allerdings möchte keine der drei Gruppen diese zusätzliche Erziehungsaufgabe den Lehrern aufbürden, die bereits zur Genüge ausgelastet seien: Sie soll von speziell ausgebildeten Fachpersonen übernommen werden. Die Deutschschweizer Gruppe findet einen hübschen Vergleich: «Früher brachte die Zahntante den Kindern bei, was Mundhygiene ist. Heute brauchen wir in der Schule eine Internettante.»

7. Die Forderungen der drei Bürgerpanels

Die drei Gruppen haben am Ende des mehrtägigen Mitwirkungsverfahrens folgende Forderungen zuhanden der politischen und institutionellen Entscheidungsträger verabschiedet. Insgesamt fällt auf, dass die Mehrheit der Bürgerforderungen darauf abzielt, den Nutzern die Möglichkeit, Information und Kompetenz zu geben, mit dem Internet und seinen vielfältigen Angeboten eigenverantwortlich umgehen zu können.

Internet für alle

1. Wireless für alle (Deutschschweiz)

Im Namen der Chancengleichheit fordern wir vom Bund (BAKOM) den kostenlosen Wireless-Zugang für alle.

2. Zugang für alle zu den gleichen Bedingungen (Romandie)

Der Bund soll sich dafür engagieren, der ganzen Schweizer Bevölkerung den Zugang zum Internet zu garantieren, zu den gleichen Bedingungen (Breitband-Internetzugang) und zum gleichen Preis, auch in den Randregionen.

3. Internet für alle (Tessin)

Das Recht auf einen Internet-Zugang steht allen zu. Die Internet-Verbindung muss Bestandteil der vom Staat garantierten Grundversorgung sein.

Alle drei Bürgergruppen fordern einen vom Bund garantierten Internet-Zugang für die gesamte Schweizer Bevölkerung. Dieser Zugang muss in ihren Augen Teil der Basisinfrastruktur sein, die der Bevölkerung vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Wichtig ist ihnen insbesondere, dass dieser Zugang auf dem gesamten Landesterritorium in Bezug auf Preis und Leistung zu den gleichen Bedingungen gewährt wird. Sie sehen darin die Grundvoraussetzung dafür, dass jede Bürgerin und jeder Bürger die Chance erhält, die Möglichkeiten des Internets optimal nutzen zu lernen. Denn angesichts der Allgegenwärtigkeit des Internets sind sie zum Schluss gekommen, dass das Recht zu kommunizieren allen eingeräumt werden muss. Die drei Schweizer Gruppen stehen mit dieser Forderung im Einklang mit einer Anfang 2010 bei 27 000 Personen in insgesamt 26 Ländern vom «BBC World Service» durchgeführten Umfrage 79% der Befragten erklärten dort, der Zugang zu Internet sei als Grundrecht zu betrachten.

(news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf)

Medienerziehung

4. Prävention (Deutschschweiz)

- a) Der Bund soll sich dafür einsetzen, dass Kinder zu einem kritischen Umgang mit Internet erzogen werden. Diese Präventionsarbeit soll die Themen Eigenverantwortung/Gesundheit/Sicherheit/Ethik beinhalten.
- b) Auch Erwachsenen soll dieselben Kompetenzen vermittelt werden, z.B. mit Hilfe einer Informationsplattform mit einem leicht einprägsamen Namen wie zum Beispiel www.internet.ch

5. Schule und Internet (Romandie)

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat dafür zu sorgen, dass in allen Kantonen Kindern und Jugendlichen im Rahmen des obligatorischen Schulunterrichts ein korrekter und sicherer Umgang mit den neuen Medien vermittelt wird.

6. Internet und Schulen (Tessin)

Internet soll auf allen Schulstufen Teil des didaktischen Programms sein. Die nötigen Lehrkräfte und Fachexperten werden ausgebildet, die technischen und pädagogischen Hilfsmittel und Anlaufstellen zur Verfügung gestellt.

Aus der ersten Forderung ergibt sich für alle drei Gruppen die logische Fortsetzung: Der Bund muss die nötigen Massnahmen ergreifen, damit Kinder und Erwachsene im und für den Umgang mit den neuen Medien geschult werden können. Diese Medienerziehung soll für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Schule stattfinden, für Erwachsene müssen nach Ansicht der Bürgerinnen und Bürger niederschwellige Informationsangebote mit einem – zumindest in jedem Landesteil einheitlich gestalteten – Eingangsportale bereitgestellt werden.

Kinder und Erwachsene müssen für den Umgang mit neuen Medien geschult werden.

Forschung und Monitoring

7. Sicherer und verantwortungsvoller Umgang mit Internet (Tessin)

Wir verlangen, dass die Bürgerinnen und Bürger für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Internet sensibilisiert werden. Dies soll mit Hilfe eines interdisziplinären Ansatzes geschehen, welcher alle Erkenntnisse zum Potenzial und zu den Gefahren des Internets thematisiert und bündelt. Diese Initiative soll sich an alle Altersgruppen wenden; sie soll vom Staat unterstützt und einer unabhängigen Aufsichtsbehörde anvertraut werden.

8. Interdisziplinäres Monitoring (Romandie)

Ein ständiger interdisziplinärer Experten-Ausschuss soll geschaffen und dem BAKOM angegliedert werden. Seine Aufgabe wäre, die Entwicklungen des Internets und deren soziale, ethische und rechtliche Auswirkungen zu verfolgen und Empfehlungen zuhanden von Politik, Verwaltung und Bevölkerung auszuarbeiten.

9. Internet und Gesundheit (Tessin)

Die Bevölkerung ist besorgt über die Auswirkungen der elektromagnetischen Strahlung (Wireless), die gesundheitlichen Folgen eines zunehmend trägeren Lebensstils und die Möglichkeit, dass das Internet gewisse Suchterkrankungen hervorrufen kann. Diese Probleme sollen von den Gesundheitsbehörden regelmässig überwacht und zuhanden der Öffentlichkeit thematisiert werden.

Die Gruppen aus dem Tessin und der Romandie wünschen zudem, dass ein permanentes Internet-Observatorium geschaffen werde, welches die weitere Entwicklung des Internets verfolgt, alle Forschungsarbeiten und Studien dazu sammelt und der Bevölkerung zugänglich macht. Die Tessiner Gruppe möchte zusätzlich, dass auch die Gesundheitsbehörden den Einfluss des Internets auf die Gesellschaft sehr genau beobachten. Hinter den drei Forderungen steht die Überlegung, dass nur eine gut informierte Öffentlichkeit Chancen, aber auch Gefahren und Risiken der neuen Medien rechtzeitig erkennen und Lösungen andenken könne. Die Bürgerpanels sind der Ansicht, dass es Aufgabe des Bundes sei, dafür zu sorgen, der Bevölkerung die nötige Information zur Verfügung zu

stellen. Gesammelt und aufgearbeitet werden soll sie von einer unabhängigen **Institution**: «So etwas wie TA-SWISS», meint die Westschweizer Gruppe.

Datenschutz und Sicherheit

10. Mehr Datentransparenz (Deutschschweiz)

Wir wollen mehr Transparenz und regelmässige Information darüber, welche Daten gesammelt werden dürfen und welche Daten gesammelt werden (z.B. im Namen des Staatsschutzes, vgl. Fichenaffäre).

11. Zugang zu persönlichen Daten (Romandie)

Der Bund muss garantieren, dass sich jeder Mann Zugang zu allen ihn betreffenden Daten verschaffen kann, und dass die Möglichkeit besteht, diese im Bedarfsfall korrigieren oder löschen zu lassen.

12. Opfer-Hilfe (Romandie)

Der Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte soll mit den nötigen Kompetenzen und finanziellen Mittel ausgestattet werden, um Opfern von Internetkriminalität bei den erforderlichen rechtlichen Schritten begleiten und unterstützen zu können.

13. Internationale Überwachungsstelle (Tessin)

Um sicherzustellen, dass das Internet betreffende Normen weltweit gleichermassen respektiert werden, wünschen wir die Schaffung einer übernationalen Organisation, welche gemeinsame Regeln definiert und überwacht und Meldungen über Verstösse entgegennimmt.

In Bezug auf den Datenschutz und Internetkriminalität erwarten die Gruppen aus der Deutschschweiz und der Romandie, dass der Bund die Rahmenbedingungen für mehr Information und Transparenz schaffe. Dem Einzelnen soll es möglich sein, alle ihn betreffenden Dateneinträge einzusehen und bei Bedarf korrigieren zu lassen. Die Behörden sollen, fordert die Westschweizer Gruppe zudem, Nutzerinnen und Nutzern auch zur Seite stehen, wenn sie im Internet übers Ohr gehauen werden: «Wenn mir etwas gestohlen wird, gehe ich zur Polizei. Ich möchte auch wissen, wohin ich mich im Fall von Internetbetrug wenden muss.» Die Tessiner Gruppe ihrerseits hält an der Forderung nach einer übernationalen Regulierungsinstanz fest. Auch hier ergibt sich eine Übereinstimmung

mit der oben zitierten BBC-Umfrage: Sie kommt zum Schluss, dass sich Internet-Nutzer in demokratisch regierten Ländern eher mit dem Gedanken an verbindliche Regulations-Richtlinien anfreunden können, als jene in Staaten mit einer autoritären Regierung.

Verantwortung und Nachhaltigkeit

14. Internet und Demokratie (Tessin)

Internet soll Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit geben, sich in Belangen des Gemeinwesens besser zu informieren und stärker zu engagieren. Alle Initiativen wie E-Voting, digitale Diskussionsforen, Online-Petitionen, die in diese Richtung gehen, sind zu fördern.

15. Faire Arbeitgeber (Deutschschweiz)

- a) Die Schweizer Behörden sollen keine Internet-Jobs in Billiglohnländer auslagern, sondern in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion übernehmen und sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzen.
- b) Ausserdem soll als Anreiz für private Unternehmen ein zertifiziertes Label geschaffen werden, damit auch diese keine Arbeitsstellen ins Ausland auslagern.

16. Reduktion des digitalen Grabens (Romandie)

Der Bund soll sich dafür einsetzen, dass der digitale Graben zwischen reichen und armen Ländern verringert werden kann, namentlich mit Hilfe der Agentur für internationale Zusammenarbeit (DEZA).

17. Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen (Deutschschweiz)

Die Schweiz muss sich für eine ökologisch und sozial gerechte Entsorgung von Elektroschrott engagieren und neue Ressourcen, schonende Technologien und deren Entwicklung fördern. Diese Forderung richtet sich an alle betroffenen Bundesämter.

Die drei Gruppen möchten das Internet in den Dienst von Demokratie und den nachhaltigem Umgang mit natürlichen Ressourcen stellen – und sie erwarten in dieser Hinsicht ein entsprechendes Engagement vom Bund. Er soll im innenpolitischen Bereich einerseits dafür sorgen, dass das Internet zur Förderung des staatsbürgerlichen Engagements eingesetzt wird. Im aussenpolitischen Bereich fordern die Bürgerinnen und Bürger vom Bund, dazu beizutragen, bestehende Ungleichheiten zwischen Erster und Dritter Welt zu vermindern. Wichtig ist den Bürgergruppen ausserdem ein verantwortungsvoller Umgang mit den vom Web produzierten Abfallprodukten – ihr Recycling soll auf keinen Fall auf Kosten der ärmeren Weltgegenden geschehen.

*Wenn mir etwas gestohlen wird,
gehe ich zur Polizei. Ich möchte
auch wissen, wohin ich mich im Fall
von Internetbetrug wenden muss.*

8. Mehr über die Bürgerdiskussionen

Die folgende summarische Darstellung der vorbereitenden Gesprächsrunden in den verschiedenen Sprachregionen versucht, die Argumentationsketten widerzugeben, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger zu den am Ende des Tages verabschiedeten Fragekatalog zuhanden der Experten gelangten.

8.1. Vorbereitungssitzung in Lausanne, 7. November 2009

Die Gruppe in Lausanne besteht aus 11 Teilnehmern:

Kommunikationsexperte
Hausfrau im AHV-Alter
Verkaufsingenieur
Student der Politikwissenschaften
Pensionierter Erzieher
Jugendarbeiter mit pastoralem Hintergrund
Kundenberater
Designer
SBB-Angestellter
Personalberater im AHV-Alter
Kaufmännischer Angestellter

Das Durchschnittsalter liegt bei 59 Jahren.
Der jüngste Teilnehmer ist um die 20, der älteste 68 Jahre alt.

Bezug zum Internet

Die Mehrheit der Teilnehmenden benutzt Internet privat oder beruflich, nur ein Teilnehmer braucht es nie. Die übrigen surfen mindestens einmal pro Tag; sie informieren sich über das Tagesgeschehen, suchen gezielt Informationen oder schreiben E-Mails. Ab und zu kaufen sie auf Internet ein, einzelne nehmen an Diskussionsforen teil und stellen bisweilen Fotos und Videos ins Netz. Nur die Wenigsten besuchen Sozialplattformen oder unterhalten einen Blog. Nur ein Teilnehmer hat selber bereits Webseiten eröffnet. Ihr Handy brauchen die meisten jeden Tag, rund die Hälfte der Gruppe surft damit auf dem Internet und konsultiert ihre E-Mails von unterwegs.

Motivation

Die Teilnahme beim Mitwirkungsverfahren wird mit dem Wunsch begründet, mehr über die Möglichkeiten des Internets, seine wahrscheinlichen Entwicklungen und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erfahren.

Reglementierung versus Freiheit

Das Spannungsfeld zwischen Reglementierung und Freiheit wird ausführlich diskutiert. Die Teilnehmenden erklären einerseits, dass es eine der grössten Stärken des Internets sei, einen Raum der Freiheit darzustellen, an dem alle teilhaben und ihre Meinungen und Ansichten kundtun können. Alle Versuche, hier etwas zu reglementieren, oder den Zugang zu regierungs- oder gesellschaftskritischen Inhalten zu sperren, wie in wenig demokratischen Ländern, seien deshalb abzulehnen. Dennoch stellt sich die Gruppe die Frage, ob Nutzerinnen und Nutzer nicht doch auf irgendeine Art vor kriminellem Missbrauch geschützt werden müssten. Braucht es eine weltweit wirkende, politisch neutrale Kontrollinstanz, eine Art «Internet-Uno», die gewisse kommerzielle, moralische und ethische Standards durchsetzen würde, ohne dabei die Rede- oder Meinungsfreiheit zu verletzen? Und wem sollte dieses Kontrollmonopol anvertraut werden? Ist es nicht vielleicht naiv, im Namen der Freiheit auf Reglementierung zu verzichten, wenn die handfesten wirtschaftlichen Interessen mächtiger Internetkonzerne und Suchmaschinen-Giganten die Entwicklung des Webs längst bestimmen und auch Regierungen nur mehr Nutzer ohne grossen Einfluss sind? Anlass zu einer längeren Diskussion mit geradezu orwell'schen Untertönen gibt die Idee einer persönlichen IP-Adresse, die jedem Individuum bereits bei Geburt vom Staat oder einer anderen Kontrollinstanz obligatorisch zugewiesen würde. Der Mensch würde durch und durch gläsern, jeder seiner Schritte auf dem Internet aufgezeichnet, überwacht und ausgewertet. Und natürlich könnten alle diejenigen, die aus irgendeinem Grund das Missfallen der obersten Instanz erregen, vom Internet und damit von Dienstleistungen, die anderswo gar nicht mehr angeboten würden, ausgeschlossen werden.

«Ein kolossaler Berg von Daten» – Sicherheit/Datenschutz

Internetnutzerinnen und Nutzer, meint ein Teil der Runde, seien oft sträflich naiv und liessen sich deshalb im Internet genau wie im wirklichen Leben übers Ohr hauen. Andere sind sich nicht so sicher, ob im Internet nicht auch der gewiefteste Nutzer und das sicherste Zahlungssystem Hackern und Piraten ausgeliefert seien: «Hier entsteht ein kolossaler Berg von vernetzten Daten, welcher von Leuten mit dem nötigen Wissen für alle möglichen Zwecke ausgewertet und missbraucht werden könnte», wird bemerkt. Wie gross ist dieses Missbrauchsrisiko? Bleibt über

Internet ausgetauschte Information vertraulich, sind Zahlungen sicher? Was versteckt sich dahinter, dass so viele Anwendungen gratis sind? Wäre es denkbar und sinnvoll, das Internet in ein professionelles Netz mit garantierter Sicherheit und ein privates Netz für Freizeit und Vergnügen zu unterteilen? Die Teilnehmenden wissen keine Antwort auf solche Fragen. Doch: «Was Menschen erschaffen, können Menschen missbrauchen», bemerkt ein Teilnehmer. Ihm ist auch bekannt, dass der Bund eine Webseite (www.melani.admin.ch) unterhält, wo Internetbetrügereien gemeldet werden können. Solche Initiativen findet die Runde wichtig: Es müsse Aufgabe der Regierung sein, die Bevölkerung über die Gefahren im Internet aufzuklären: «Autofahren muss man auch lernen, sonst ist es zu gefährlich.»

Verlässlichkeit von Inhalten und Quellen

Die Frage der Verlässlichkeit der Information hängt für die Teilnehmenden ebenfalls mit der Reglementierung zusammen. Sie kommen auch hier zum Schluss, die Pluralität des Internets sei eine seiner Stärken und sollte nicht angetastet werden. Das aber führe zwangsläufig dazu, dass Nutzerinnen und Nutzer nie wissen können, ob Inhalte glaubwürdig seien oder nicht – allerdings sei auch das Papier geduldig gewesen, bemerkt die einzige Frau der Gruppe. Trotzdem sind die Teilnehmenden gespalten: Sollte der Bund nicht doch – im Interesse der freien Meinungsbildung, die für das Funktionieren der Demokratie unabdingbar sei – im Sinn eines Service public dafür sorgen, dass auch auf dem Internet zumindest ein Teil der Information gewissen Kriterien der Glaubwürdigkeit genügt, zumal ja fast niemand mehr die gedruckten Medien lese?

Wird das Internet zu gross?

Die Runde fragt sich, ob das rasante Wachstum des Internets dahin führen könnte, dass das ganze System unter der eigenen Grösse zusammenbreche. Schliesslich habe erst ein relativ kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung Zugriff aufs Internet, ein beinahe exponentielles Wachstum der Nutzerzahlen, der zirkulierenden Datenvolumen und der damit verbundenen Infrastrukturbedürfnisse sei also denkbar. Und wie soll diese ganze Datenflut archiviert und geordnet werden? Das auf Papier gedruckte Wort sei auch nach Jahrzehnten noch entzifferbar, Daten hingegen seien flüchtig, Datenträger nach wenigen Jahren nicht mehr lesbar. Wird, fragt die Bürgerrunde, unser kollektives Gedächtnis zum Kurzzeitgedächtnis?

Soziale Beziehungen

Die meisten Teilnehmenden nutzen keine sozial Plattformen – mit Ausnahme des Studenten, für den Facebook einfach eine «öffentliche Agenda» ist. Der Rest der Gruppe fürchtet, auf solchen Plattformen sei die Versuchung gross, sich übermässig zu entblößen. Sie führt das auf die scheinbare Anonymität des Webs zurück: Wer allein vor seinem Bildschirm sitze, vergesse leicht, dass er eine potentiell unendliche Zahl von Gegenübern habe. Für die Runde stellt sich deshalb die Frage, wie Nutzerinnen und Nutzer lernen können, ihre «virtuellen Persönlichkeiten» verantwortungsvoll zu verwalten. Sie fragt sich auch, ob das Internet Identitäten und soziale Beziehungen fördere oder zerstöre. Ein Teilnehmer erzählt, dass er früher oft Postkartenbörsen besucht und dabei das gesellige Zusammensein genossen habe. Jetzt finden die Börsen nur noch online statt. Ein anderer hingegen hat erlebt, wie in einem abgelegenen korsischen Dorf das Internet-Café zum gesellschaftlichen Treffpunkt wurde, wo sich die Älteren von den Jüngeren in eine ihnen fremde Welt einführen liessen. Auch hier stösst die Gruppe auf einen der Widersprüche, welche ihre Ambivalenz dem Web gegenüber nähren: «Man ist mit der ganzen Welt verbunden, hat mehr Freunde, mehr Kunden, hockt aber allein zu Hause», formuliert es ein Teilnehmer. Jede zusätzliche Dienstleistung des Webs bedeute einen direkten menschlichen Kontakt weniger: sei es am Post- oder Bankschalter, im Reisebüro oder im Lebensmittelladen. Die Teilnehmer halten es deshalb für wahrscheinlich, dass mit dem Internet wohl ebenso viele oder mehr Arbeitsstellen verloren gehen, wie neue geschaffen würden.

Sich gegen diese Entwicklungen zu stemmen, sei aussichtslos, meint die Gruppe. Aber sie würde gerne erfahren, ob es Studien dazu gebe, wie das Internet menschliche Beziehungen beeinflusst. Zerstören Kriegsspiele und gewalttätige Videos das moralische Wertesystem der Jugend? Bedroht die allgegenwärtige Möglichkeit, Inhalte und Bilder abzukupfern und zu manipulieren, das Urheberrecht und damit letztlich die Kultur? Werden wir alle zu sozialen Autisten? Die Teilnehmer glauben nicht wirklich daran: «Niemand kann ernsthaft behaupten, dass die Strassen am Abend leer sind, seit es Facebook gibt», wird bemerkt. Eine weitere Stimme hebt hervor, dass das Internet sich auch durchaus positiv auf das gesellschaftliche Machtgefälle auswirken könne: «Seit Informationen nur noch einen Mausklick entfernt sind, sind die Leute dem allwissenden Arzt oder dem Pfarrer nicht mehr

ausgeliefert – das verändert die Dynamik der Beziehungen.»

Segen oder Plage?

Aus diesen Bemerkungen ergibt sich die Frage, ob das Internet ein Segen oder eine Plage sei. Ein Vater erzählt, dass seine beiden bereits erwachsenen Kinder das Internet sehr oft, aber auf völlig verschiedene Weise benutzen: Während der eine Sohn mit seinen Freunden aus der nächsten Umgebung hauptsächlich auf Facebook verkehrt, knüpft der andere auf dem Web Freundschaften in halb Europa und besucht diese neuen Freunde dann auch. Dem Vater erscheint Internet also einfach als zusätzliche, a priori weder gute noch schlechte Art, soziale Beziehungen zu pflegen. Ein anderes Mitglied der Gruppe hingegen sieht nur negative Auswirkungen: Seit Jahren vermittelt er ausländischen Studenten Aufenthalte in der Schweiz und erlebt nun, wie diese jungen Leute an der Nabelschnur von Internet hängen und nicht mehr fähig oder willens seien, sich auf ihr neues Umfeld, ihr Gastland und ihre Gastfamilie einzulassen. Er hat den Eindruck, dass viele junge Menschen die Tendenz hätten, vor der Wirklichkeit in den virtuellen Raum des Internets zu flüchten.

Bildung

Die Runde fragt sich, ob und wie die digitalen Gewohnheiten Persönlichkeitsbildung, Wahrnehmungsgewohnheiten und die Lernfähigkeit beeinflussten. Sie ist der Überzeugung, dass das Internet und seine unzähligen Angebote es noch wichtiger machten, jungen Leuten beizubringen, kritisch zu sein, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und sich im Dschungel des Webs sicher zu bewegen. Ist es Aufgabe der Schule, diese Fähigkeiten zu vermitteln und sind die Lehrer dazu überhaupt fähig? Wer sonst könnte in die Bresche springen und ab welcher Altersstufe müsste damit begonnen werden? Wie entwickelt man überhaupt einen kritischen Geist? «Das gehört zur Bildung jedes Bürgers», sagt der Student, «das hat mit Internet nichts zu tun.»

Umwelt und Gesundheit

Sollte das Wachstum des Internets im Interesse der Ressourcen eingeschränkt und der Nutzer zu einem sparsamen Umgang und zum verantwortungsvollen Recycling aussortierter Endgeräte erzogen werden? Die Gruppe ist sich nicht einig, ob der Energieverbrauch des Web im Vergleich zum bisherigen Papierkonsum tatsächlich grösser sei, oder ob das Internet

vielleicht im Gegenteil neue und umweltverträglichere Lebensweisen ermögliche: So könnte die Möglichkeit, vermehrt von zu Hause aus zu arbeiten, den Pendlerverkehr reduzieren. Aus dieser Diskussion leitet sich ein weiterer Aspekt ab: Wie schädlich ist eigentlich die Wireless-Technik? Von offizieller Seite sei dazu wenig zu hören, konstatiert die Runde, was sie nicht erstaunt: Auch in Bezug auf die Strahlengefahr der Mobiltelefonie sei die Öffentlichkeit immer wieder mit widersprüchlichen Studien abgespiesen worden.

Information ist Macht

Die Teilnehmer sind überzeugt, dass Information Macht bedeutete und der Zugang dazu ein Machtmittel darstelle. In diesem Sinne bestehe auch die Gefahr, dass das Internet in gewissen Ländern gezielt lahm gelegt und als Waffe missbraucht werde. Gleichzeitig stelle es auch ein potentes Medium zur gezielten Verbreitung von Falschinformation und Propaganda dar. Doch auch ein offenes Internet birgt nach Meinung der Runde Gefahren: Wird beispielsweise die Tatsache, dass auf dem Internet «jeder seinen Senf dazu geben kann», zu einer «Diktatur der Masse» führen? Oder sind Nutzerinnen und Nutzer im Gegenteil ganz in der Hand des «Meisters des Codes», der im Hintergrund die Fäden zieht? Wer hat das Recht, wer die Pflicht, Internet zu benutzen und rund um die Uhr vernetzt und erreichbar zu sein?

Ein so grosses Baby wie Internet

braucht eine Mama, die es bei

Bedarf ermuntert oder zurechtweist.

8.2. Vorbereitungssitzung in Lugano, 14. November 2009

An der Bürgerdiskussion in Lugano nehmen 12 Personen teil. Die Gruppe setzt sich zusammen aus:

SBB-Angestellte
2 Hausfrauen
Frau, pensioniert
Erwachsenenbildnerin
Büroangestellte
Fernsehtechnerin, pensioniert
Architekt und Regionalpolitiker, pensioniert
Angestellter SBB
Ingenieur
Beamter
Informatiker

Das Durchschnittsalter liegt bei 41 Jahren und damit bedeutend tiefer als in der Romandie. Die jüngste Teilnehmerin ist 32, der älteste Teilnehmer 67 Jahre alt.

Bezug zum Internet

Ein Teil der Gruppe im Tessin braucht Internet im Berufsleben, die Mehrheit surft auch privat, meist um sich über das Tagesgeschehen zu informieren und gezielt nach gewissen Inhalten – kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen zum Beispiel – zu suchen. Nur eine Teilnehmerin hat keinen Internetanschluss zu Hause, eine andere hat sich eher widerwillig dazu entschlossen, diesen wieder aktivieren zu lassen, weil «das Internet heute einfach dazu gehört». Wer einen Anschluss besitzt, versendet täglich E-Mails, mit Ausnahme einer Person, die pro Monat höchstens eine elektronische Mail schreibt. Die gleiche Person benutzt Internet nur als Informationsquelle und besitzt auch kein Handy. Die meisten übrigen Mitglieder der Gruppe kaufen ab und zu auf dem Internet ein, erledigen Zahlungen und telefonieren (Skype). Manche laden Fotos und Videos auf Sozialplattformen, aber nur die wenigsten chatten und niemand unterhält einen Blog oder eine eigene Webseite. Mit dem Handy, das alle – mit der erwähnten Ausnahme – täglich brauchen, surft weniger als die Hälfte auf dem Internet, drei Viertel konsultieren ihre E-Mails.

Motivation

Die Bürgerinnen und Bürger in Lugano nennen folgende Gründe für ihre Teilnahme am Mitwirkungsverfahren: Faszination gegenüber dem Phänomen Internet; Neugier; das Bedürfnis, sich auf dem Laufenden zu halten; Unsicherheit darüber, welchen Umgang mit dem Internet Eltern ihren Kindern vermitteln sollten; die Möglichkeit, Experten spezifische Fragen zum Internet zu stellen.

Sicherheit und Technologie

Das Thema Sicherheit beherrscht einen Grossteil der Diskussionen. Grundsätzlich angezweifelt wird etwa, ob es im Internet Sicherheit überhaupt geben könne, da jeder ständig willentlich oder unwillentlich Datenspuren hinterlasse und nicht überschauen könne, wer in der Folge was mit diesen Daten mache. Gefragt wird auch, wie man sich vor Betrügern und Malware schützen könne. Ob dieser Schutz Verantwortung des Bundes sei und ob es politische Anstrengungen gebe, die Sicherheit des E-Commerce und die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten, Missbräuche wie sexuelle Belästigung oder Erpressung zu bekämpfen und unerwünschte Inhalte oder unlautere Werbung aus dem Web zu verbannen. Die Teilnehmenden erachten es aber auch als notwendig, dass Nutzerinnen und Nutzer selbstverantwortlich mit dem Internet umzugehen lernen. Trotzdem gebe es ein Bedürfnis nach Leitplanken und Sicherheit. «Ein so grosses Baby wie Internet braucht eine Mama, die es bei Bedarf ermuntert oder zurechtweist», lautet eine Wortmeldung. Eine solche Kontrollinstanz müsste übernational sein, finden die Teilnehmenden. Die viersprachige Schweiz, die ja bereits Sitz vieler internationaler Organisationen sei, biete sich als idealer Standort an, findet die Runde. Sie fragt sich allerdings, wer legitimiert wäre, als Kontrollinstanz aufzutreten, wie sich eine solche Instanz angesichts unterschiedlicher staatlicher Gesetzesnormen durchsetzen und ob sich die internationale Gemeinschaft darauf einigen könnte, nach welchen politischen und ethischen Kriterien das Internet überwacht werden solle.

Ein Teilnehmer schliesslich betont, dass ihm genau so wichtig scheine, das Internet nicht zu stark einzuschränken – die Zivilgesellschaft sollte sich seiner Meinung nach also eher dafür einsetzen, den demokratischen Charakter des Webs zu verteidigen und zu stärken. Ein freies Web, ist er überzeugt, werde sich

am Ende selber regulieren. Die Gruppe ist gespalten: Eigentlich teilt sie diese Ansicht und möchte Internet als freiheitlichen Raum bewahren; einen Raum, wo Schweizer Konsumenten beispielsweise Artikel kaufen können, die in ihrem Land nicht zum Verkauf zugelassen sind. Trotzdem sei fraglich, ob der Staat die Nutzerinnen und Nutzer nicht doch vor Betrügern schützen sollte. Könnte es eine Lösung sein, das Internet in einen rein informativen (und damit sicheren) und einen kommerziellen Teil aufzugliedern? Oder müssen die Nutzenden damit leben, dass sie jederzeit übers Ohr gehauen und ihr PC mit Viren verseucht werden kann?

Angesprochen wird auch die «Sicherheit der Information», das heisst ihre Glaubwürdigkeit: «Wie kann ich wissen, welches unter den unzähligen Resultaten, die mir die Suchmaschine liefert, das Pesto-Originalrezept ist?» Auch hier wird es als widersprüchlich empfunden, dass die Forderung nach «garantiert verlässlichen Inhalten» ein System, das von der Freiheit lebe, letztlich blockieren müsse. Dennoch fragt sich die Runde, ob sich die geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen auch auf Internet anwenden liessen, oder ob neue Gesetzesnormen geschaffen werden müssten.

Gesellschaftliche Entwicklungen

Ist unser Gehirn überhaupt im Stande, dem technologischen Fortschritt zu folgen? Verfallen wir der Illusion, dass sich jedes Problem mit einem Mausklick lösen lässt? Die Gruppe diskutiert ausführlich, wie das Internet sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, auf Erziehung, Lernen und Arbeitswelt – beim letzten Punkt schwingt die Sorge mit, dass gewisse Dienstleistungen und Arbeitsstellen zerstört würden, oder ein virtueller Markt mit eigener Währung ganze Volkswirtschaften konkurrenzieren könnte. Angesprochen wird auch die Frage, ob das Internet den Graben zwischen Generationen, aber auch zwischen Erster und Dritter Welt vertiefe – und was mit denen passiere, welche sich an die neuen Technologien nicht anpassen können oder wollen.

Die Runde kommt zum Schluss, dass das Internet, wie jede neue Technologie, positive und negative Seiten habe. Auch das Fernsehen biete eine Auswahl von Sendungen mit Tiefgang oder reiner Volksverdummung an. Das Internet abzulehnen mache deshalb keinen Sinn. Stattdessen müsse der Nutzer lernen, mit den vielseitigen Angeboten des neuen

Hilfsmittels umzugehen. Zu diesen Angeboten zählen die Teilnehmenden die Möglichkeit, immer und über grosse Distanzen hinweg Zugang zu Informationsquellen und Lerninhalten zu haben. Sie schätzen die Vorteile des Webs, dank dem man von zu Hause aus Einkäufe tätigen und Zahlungen erledigen könne. Aber gleichzeitig setze das Internet Nutzerinnen und Nutzer grosser Ungewissheit aus: Wie sollen sie Informationen überprüfen, wie Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten, wie sich darauf verlassen können, dass finanzielle Transaktionen sicher sind? Genügt der gesunde Menschenverstand oder braucht es eben doch die schützende Hand des Staates?

Real/virtuell

Ideen, sagen einzelne Teilnehmer, entstehen beim Kaffeeklatsch. Und zu einem guten Gespräch gehört, dass man dem Gegenüber in die Augen sieht und sich nicht verstellen kann. Ist die virtuelle Welt im Stande hier mitzuhalten? Sind virtuelle und reale Beziehungen gleichwertig? Nimmt das Virtuelle überhand? Gibt es eine psychologische Erklärung dafür, dass gewisse Menschen auf Internet so viel von sich preisgeben? Ist das Internet einfach nur ein riesiger Resonanzkasten, der bereits bestehende gesellschaftliche Probleme verstärkt? Auch hier möchte die Gruppe Studien sehen, Expertenmeinungen hören. Wissen möchte sie zudem, ob das Internet Gesundheit und Umwelt schädige, wie es die Alltagssprache beeinflusse, ob es zu einer kulturellen und sozialen Homogenisierung führe, zu einer Angleichung der Kulturen, Lebensentwürfe, Denkensarten, zur Zerstörung gewisser traditioneller Dienstleistungen und zur Schwächung wirtschaftlicher Standorte.

Erziehung

Die Eltern in der Gruppe fühlen sich verunsichert, weil ihnen Anhaltspunkte dafür fehlen, den Umgang ihrer Kinder mit dem Internet zu begleiten. Wie lange sind Gamen, Surfen und Chatten unbedenklich? Sie erhoffen sich von den Experten auch klare Antworten darauf, in welchem Alter Kinder mit dem Internet vertraut gemacht werden sollen und wie ihnen ein kritischer Umgang mit dem Web vermittelt werden kann. Und sie fragen nach Anlaufstellen, wo Erziehungsberechtigte Rat und Unterstützung finden könnten.

8.3. Vorbereitungssitzung in Zürich-Oerlikon, 28. November 2009

An der Bürgerdiskussion in Zürich nehmen 12 Personen teil:

Pensionierte Hausfrau
 Seit kurzem pensionierte Lehrerin
 Lehrer
 Student der Rechtswissenschaften im 1. Semester
 2 Berufsmittelschulstudenten
 Studentin
 Angehende Wirtschaftsingenieurin
 Marktforscherin
 Angestellte
 Grafikerin/Web-Designerin
 Frau kurz vor der Pensionierung

Das Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren und damit noch tiefer als in Lugano. Der jüngste Teilnehmer ist 21, der älteste 64 Jahre alt.

Bezug zum Internet

Für die meisten Mitglieder dieser Gruppe ist das Internet Alltag; sie surfen täglich, chatten auf Foren und kaufen ein, einzelne unterhalten gelegentlich einen Blog. Verschiedene andere laden Fotos, Videos oder Kommentare auf Blogs und soziale Plattformen. Nur zwei Personen benutzen das Web nicht täglich, sondern eher einmal pro Woche. Das Internet ist für diese Gruppe ein Hilfsmittel für die Arbeit, das Studium, eine Quelle von Information und Unterhaltung. Die jüngeren Gruppenmitglieder besuchen regelmässig, wenn nicht täglich, soziale Plattformen wie Facebook. Nur wenige surfen oder e-mailen auch via ihr Mobiltelefon, das alle im übrigen täglich benutzen. Mit einer Ausnahme: Eine Studentin braucht ihr Handy aus Kostengründen eher für den Mailverkehr als zum Telefonieren. Alle finden sich mehr oder weniger im Netz zurecht, die Jüngeren mehr, während sich von den Älteren viele bewusst dazu überwunden haben, mit dem Internet umgehen zu lernen – eine Frau hat sich auf Drängen ihrer (Software entwickelnden) Kinder erstmals in den Cyberspace gewagt, eine andere hat Enkel, die viel Zeit mit dem PC verbringen und will ihnen zuliebe den Anschluss nicht verpassen.

Motivation

Die Teilnehmenden beschäftigt es, wie stark die neue Technologie den Alltag verändert; sie erhoffen sich durch ihre Teilnahme Antworten auf ihre Fragen und Vorbehalte.

Gesellschaftliche Aspekte

Gesellschaftliche Fragen beschäftigen die Gruppe in Zürich-Oerlikon besonders. So wird etwa das Problem der Chancengleichheit aufgeworfen und gefragt, ob das Netz überall zu den gleichen Bedingungen verfügbar sein sollte. Werden gewisse soziale Schichten und die Bevölkerung ärmerer Länder ausgegrenzt? Benutzen bildungsnahe Familien das Netz dazu, sich zu informieren und weiterzubilden, während die übrige Bevölkerung damit nur die Zeit totschlägt? Gehört ein PC zum Lebensminimum, zu den Grundrechten? Wird darauf geachtet, dass das Web benutzerfreundlich ist, keine grossen Einstiegshürden bestehen und ältere Nutzerinnen und Nutzer nachgeschult werden? Gehen wir in Richtung einer Zweiklassengesellschaft, in der jeder, der keinen PC besitzt, ausgeschlossen ist – auch vom Arbeitsmarkt? Die Runde fragt sich auch, wie viele Arbeitsplätze verloren gingen, wenn immer mehr Dienstleistungen online abgewickelt werden. Sie kommt zum Schluss, dass die Entwicklung der Informationstechnologie auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt negativ ins Gewicht fallen muss. Gewisse Berufsbilder werden sich anpassen, einige verschwinden, dafür aber auch neue entstehen, denkt die Runde. Sie fragt sich aber, ob diese Umwandlung auf Kosten wenig qualifizierter Arbeitsstellen gehen und so mit der Zeit zu sozialen Spannungen führen könnte.

Die Mitglieder der Gruppe beunruhigt ausserdem, dass niemand genau wisse, wie das Internet in den nächsten Jahren unser Leben weiter verändern werde. «Es wird wohl nicht gleich wie im Film Matrix werden», hofft ein Teilnehmer. Und eine Teilnehmerin erinnert sich, dass in ihrer Kindheit eine Nachbarin jedes Mal die Schürze auszog, bevor sie das Telefon beantwortete. Das, wovor wir heute noch Respekt und ein bisschen Angst haben, wird uns morgen schon ganz alltäglich erscheinen, will sie damit sagen. Die Gruppe ist sich einig, dass das Web immer benutzerfreundlicher werde. Dennoch stelle sich die Frage, ob es als Hilfsmittel den Alltag vereinfache oder kompliziere. Faszinierend findet die Gruppe auch

die Vorstellung, dass das Web im Alltag in Form des intelligenten Hauses oder der intelligenten Kleidung, immer präsenter sein wird.

Sicherheit

Einen zweiten thematischen Schwerpunkt bildet die Datensicherheit. Die Gruppe hat den Eindruck, dass die gesamte Bevölkerung «sanft dazu gezwungen wird, das Internet zu brauchen», ohne dass ihr dabei die nötige Information zur Verfügung stehe, wie sie sich vor Datenmissbrauch, Internet-Kriminalität und Virenangriffen schützen könne. Die Teilnehmenden sind sich nicht sicher, ob Dienstleistungen wie E-Banking auf die Dauer eine Zukunft hätten. Unklar ist ihr auch, was mit all den Daten geschehe, die nun überall gesammelt würden und wie der Normalkonsument wissen könne, was beispielsweise eine Behörde oder eine Krankenkassen damit machten. Können Datenspuren, die einmal den Weg «in die Tiefe des Cyberspace» gefunden haben, überhaupt noch gelöscht werden, oder sind sie für immer dort? Stösst der Datenschutz im weltweiten Web auf Grenzen? Wo sind Sicherheit und Kontrolle möglich und wo machen sie Sinn? Wird in 20 Jahren eine Internet-Polizei den Verkehr auf dem Web regeln und die Verkehrsteilnehmer überwachen müssen? Sollen, müssen gewisse Seiten gesperrt werden, ist es beispielsweise nötig, dass Kinderpornographie zensuriert wird? Muss sich jemand darum kümmern, dass Urheberrechte auch auf dem Web weiterhin respektiert werden, oder sind alternative Modelle zur Abgeltung solcher Rechte nötig? Wie wird sich das Prinzip des «Open Access» weiterentwickeln?

Doch selbst wenn es so etwas wie eine staatliche Datenschutzgarantie gäbe, meinen die Teilnehmer, wäre es für einen Laien nicht überprüfbar, ob und wie dieser Schutz umgesetzt werde: Sie kommen deshalb zum Schluss, dass dem Normalbürger nichts anderes übrig bleibe, als zu glauben, was man ihm sage, und das Beste zu hoffen – oder auf die Dienstleistungen des Internets zu verzichten. Denn Eigenverantwortung allein könne Nutzerinnen und Nutzer angesichts «dieser allgegenwärtigen Datensammelwut» nicht schützen. Die Runde äussert den dringenden Wunsch nach vereinheitlichten Anlaufstellen, wo Nutzer über Sicherheitsbelange möglichst gut informiert und ihre Anliegen ernst genommen werden.

Verletzlichkeit des Netzes

Nicht nur die Verletzlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer beschäftigt die Runde, sondern auch die Frage, wie anfällig das Web selber auf Störungen sei. Wie reagiert es auf Überlastung, Überbenutzung und Missbräuche? Gibt es eine obere Menge der Daten, die es verarbeiten kann? Ist es einfach zu sabotieren und zu manipulieren? Oder ist die grösste Gefahr für das Internet vielleicht eher in einer exzessiven Zwangsregelung zu sehen?

Schule

Die Rolle der Schule wird ebenfalls ausführlich debattiert. Die Gruppe versucht zu ergründen, bei wem die Verantwortung liegen sollte, Kinder und Jugendliche zu einem verantwortlichen Umgang mit den neuen Medien zu erziehen. Kann diese Aufgabe an die Schule delegiert werden, oder liegt sie bei den Eltern? Sind sich Letztere der Gefahren, die im Internet lauern, überhaupt genügend bewusst? Ist das Internet tatsächlich für die wachsende Gewaltbereitschaft vieler Jugendlicher verantwortlich zu machen? Die Erziehungsfrage könnte auch technisch gelöst werden, meint die Runde, und zwar durch Schutzprogramme und Filter, so dass Jugendliche auf nicht jugendfreie Inhalte gar nicht erst zugreifen könnten. Diese Möglichkeit überzeugt allerdings nicht alle Teilnehmenden. Denn das wäre, meinen sie, ein grosser Schritt in Richtung des gläsernen Menschen, der nur per Password und gemäss seinem irgendwo gespeicherten Profil Zugang zum Internet erhält.

Gesundheit

Welches sind die Auswirkungen der Wireless-Technologie, wie stark ist die Strahlenbelastung und was wird zum Schutz der Nutzerinnen und Nutzer unternommen? Gefährdet das Internet unsere Gesundheit tatsächlich, oder reagieren wir ähnlich wie unsere Grosseltern, die sich vor der Eisenbahn fürchteten? Die Runde ist sich nicht sicher, ob die Strahlenbelastung durch das Internet und insbesondere durch die mobilen Endgeräte tatsächlich grösser geworden sei. Vielleicht werde die Gefahr heute einfach stärker thematisiert. Und da jeder den Anspruch habe, überall sein Handy oder seinen Laptop benutzen zu können, gleichzeitig aber lieber keine Antenne in seiner Nähe möchte, sei die Frage wohl eher, welche technischen Fortschritte benötigt würden, um das drahtlose Netz trotz laufend höherer Beanspruchung möglichst umweltverträglich auszubauen. Die Gruppe fragt sich, ob die Zivilgesellschaft hier eine Rolle spielen und ein Gegengewicht zum Wirtschaftsdenken von Politik und Markt bilden sollte.

9. Es hat sich gelohnt

Aus Sicht der überwiegenden Mehrheit Bürgerinnen und Bürger hat sich die Teilnahme am Mitwirkungsverfahren gelohnt. Sie schätzten die fachliche Dokumentation, die sie im Vorfeld zur Vorbereitung erhalten hatten und lobten die Organisation der Veranstaltung. Er sei «angenehm überrascht», dass «jemand» daran gedacht habe, auch die Meinung der Bevölkerung einzuholen und «nicht immer nur auf die Wirtschaft zu hören», ein anderer. Eine Tessinerin doppelte nach: «Es hat mich beruhigt, zu erfahren, dass so etwas wie TA-SWISS überhaupt existiert: eine Institution, die auf politische und gesellschaftliche Debatten Einfluss nimmt und dabei auch die Bevölkerung konsultiert.»

Ein Teilnehmer aus der Romandie erklärte, er habe am Mitwirkungsverfahren aus rein privatem Interesse teilgenommen und sei sehr überrascht gewesen, zu realisieren, dass die Bedeutung des Internets weit über die eines nützlichen Hilfsmittels hinaus gehe, ja, dass Internet gewissermassen zum «Hauptinstrument der Globalisierung» geworden sei. Gemeinsam

kam die Gruppe aus dem Tessin zum Schluss, eine so reichhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema hätte auf dem Internet nicht stattfinden können: «Wir leben zum Glück in einem Land, wo man einander noch in die Augen sieht.» Sehr positiv empfanden es die Italienischsprachigen auch, dass ihrer Sprache ein gebührender Platz als integraler und gleichberechtigter Teil des Mitwirkungsverfahrens eingeräumt worden sei: «Es ist das erste Mal, dass ich das in der Schweiz erlebt habe», erklärte ein Teilnehmer.

Die Expertenreferate stuften die Teilnehmenden im Allgemeinen als äusserst interessant ein. Kritisiert wurde allerdings, dass die einzelnen Referenten in ihrer kurz bemessenen Redezeit nicht auf alle Fragen, von den Bürgerinnen und Bürgern im Vorfeld der Konferenz gestellten Fragen, angemessen eingehen konnten. Vieles sei an der Oberfläche geblieben, monierte die Deutschschweizer Gruppe und die Teilnehmer aus dem Tessin bemerkten, dass es insbesondere in der zweiten Tageshälfte schwierig geworden sei, eine so dichtgedrängte Information aufzunehmen. Sie hätten es vorgezogen, wenn die Experten die einzelnen Fragen Punkt um Punkt durchgegangen wären.

Doch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Internet, die Teilnahme an Expertenkonferenz und Diskussionsrunde allein genügt den Teilnehmenden nicht. Sie warten nun mit Spannung und einer Prise Skepsis darauf, ob ihre Empfehlungen von den politischen und institutionellen Entscheidungsträgern in Betracht gezogen und zumindest teilweise auch umgesetzt werden, oder ob sie einfach ins Leere laufen. Sie fragen sich, ob die Entwicklung des Internets ihre Forderungen überflüssig, oder im Gegenteil noch notwendiger machen werde. Sie erwarten von TA-SWISS, über all diese Punkte informiert zu werden und würden es begrüßen, wenn die Runde zu diesem Zweck in ein paar Jahren in der gleichen Zusammensetzung noch einmal zusammenkommen würde. Sie nehmen sich vor, bis dahin (über E-Mail) in Kontakt zu bleiben.

Herausgeber:
Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch